

1. Strahlensatz:

$$a \parallel b \Leftrightarrow \overline{SA_1} : \overline{SB_1} = \overline{SA_2} : \overline{SB_2}$$

2. Strahlensatz:

$$a \parallel b \Rightarrow \overline{SA_1} : \overline{SB_1} = \overline{A_1A_2} : \overline{B_1B_2}$$

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$z = z$$

$$s = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

"Im Mathematikunterricht muss man auch mit Sprache rechnen!"

Dominik Leiss & Jennifer Plath

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Skalarprodukt:

$$|b| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$|b| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0} = \sqrt{5}$$

$$c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

$$f(x) = \begin{cases} \pi/2 & 0 \leq x \leq \pi \\ -\pi/2 & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

$$Sf(x) = 2 \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \frac{\sin 7x}{7} + \dots \right)$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \dots}_n \text{ "mal"}$$

- ()
- +
-
-
- /
- ÷
- ∑
- >
- <
- =
- ≡

Facetten der Sprachkompetenz

h!
ax² im Zusammenhang mit

mathematischem Kompetenzerwerb

Eingereicht von: Lilo Scheller

Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke

Eingereicht am: 6. 12. 2021

dhuse = H
G = Gegenkathete
A = Ankathete

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{G}{H}\right) \Leftrightarrow \frac{G}{H} = \sin(\alpha)$$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{A}{H}\right) \Leftrightarrow \frac{A}{H} = \cos(\alpha)$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{G}{A}\right) \Leftrightarrow \frac{G}{A} = \tan(\alpha)$$

$$\alpha = \cot^{-1}\left(\frac{A}{G}\right) \Leftrightarrow \frac{A}{G} = \cot(\alpha)$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Titelbild: Valentin Wohlgemuth, 2021

Abstract

Der enge Zusammenhang von Sprachkompetenz und Mathematikkompetenz ist durch empirische Studien vielfach belegt. In dieser Masterarbeit wird der Frage nachgegangen, welche sprachlichen Teilkompetenzen für das mathematische Lernen besonders bedeutsam sind. Dazu werden einzelne Facetten der Sprachkompetenz im Zusammenhang mit mathematischem Kompetenzerwerb erforscht. Grundlage für die Analyse waren die Inhalte aktueller Fachliteratur und -artikel, da noch wenige Erkenntnisse aus empirischen Studien vorliegen.

Es konnten Unterschiede bezüglich der Relevanz einzelner sprachlicher Teilkompetenzen für den Erwerb mathematischer Kompetenzen festgestellt werden. Sie werden zusammenfassend dargestellt.

Darüber hinaus zeigte sich bei der Recherche die zentrale Rolle der verschiedenen Funktionen der Sprache für das fachliche Lernen.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen als Grundlage dienen, Lernende mit geringen sprachlichen Kompetenzen gezielter beim mathematischen Lernen zu unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

.....	1
ABSTRACT	2
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	5
1 EINLEITUNG	6
1.1 AUSGANGSLAGE.....	6
1.2 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL UND HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	7
1.3 AUFBAU UND ABLAUF DER ARBEIT.....	9
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	9
2.1 SPRACHKOMPETENZ.....	10
2.2 MATHEMATISCHES LERNEN	11
2.2.1 MATHEMATISCHE GRUNDBILDUNG.....	11
2.2.2 MATHEMATISCHE KOMPETENZEN.....	12
2.2.3 SPRACHLICHE ANFORDERUNGEN BEIM MATHEMATIKERWERB.....	13
2.3 DIE SPRACHE IM FACH MATHEMATIK.....	15
2.3.1 DIE SPRACHREGISTER.....	15
2.3.2 DAS ZUSAMMENWIRKEN DER SPRACHREGISTER.....	19
2.3.3 FUNKTIONEN UND ROLLE DER SPRACHE	21
2.4 ZUSAMMENHANG UND KONKRETISIERUNG DER FORSCHUNGSFRAGE	22
3 LITERATURCORPUS UND METHODISCHES VORGEHEN.....	22
3.1 ZUSAMMENSTELLUNG DES LITERATURCORPUS	22
3.1.1 PROTOKOLL DES ERSTEN SUCHERGEBNISSES.....	23
3.1.2 EINGRENZUNG UND AUSSCHLUSS	25
3.1.3 KERNCORPUS FÜR DIE QUALITATIVE INHALTSANALYSE	26
3.1.4 VORSTELLUNG DER EINZELNEN QUELLEN	28
3.2 QUALITATIVE INHALTSANALYSE	33
3.2.1 QUALITATIVE INHALTSANALYSE.....	33

3.2.2	KATEGORIENBILDUNG	34
4	<u>AUSWERTUNG</u>	<u>35</u>
5	<u>DISKUSSION</u>	<u>40</u>
5.1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	40
5.2	INTERPRETATION DER FORSCHUNGSERGEBNISSE	46
5.3	RELEVANZ FÜR DIE BERUFSPRAXIS	48
6	<u>METHODISCHE REFLEXION</u>	<u>49</u>
7	<u>FAZIT</u>	<u>51</u>
8	<u>AUSBLICK</u>	<u>51</u>
9	<u>VERZEICHNISSE</u>	<u>53</u>
9.1	LITERATURVERZEICHNIS	53
9.2	TABELLENVERZEICHNIS	56
9.3	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	57
10	<u>ANHANG</u>	<u>57</u>
10.1	LITERATURCORPUS UND LITERATURCODE	57
10.2	KATEGORIENSYSTEM	58

Abkürzungsverzeichnis

akG	allgemeine kognitive Grundfähigkeiten
BICS	Basic Interpersonal Communicative Skills
BzMU	Beiträge zum Mathematik Unterricht
CALP	Cognitive Academic Language Proficiency
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
GDM	Gesellschaft für Didaktik der Mathematik
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
IF	Integrative Förderung
KLP	Klassenlehrperson
LP 21	Lehrplan 21 der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PISA	Programm for International Student Assessment
SuS	Schülerinnen und Schüler
SES	Sozioökologischer Status (von engl. socioeconomic status)
SHP	Schulische Heilpädagoge/Heilpädagogin
SOKKE	Sozialisation und Akkulturation von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund
IGLU	Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung
TIMMS	Trends in International Mathematics and Science Study
MUM	Mathematiklernen unter den Bedingungen der Mehrsprachigkeit
ELEMENT	Erhebung zu Lese- und Mathematikverständnis-Entwicklungen
MESUT	Mathematisches Verständnis entwickeln mit ganzheitlicher und fokussierter Sprachunterstützung
InterPass	Interaktive Verfahren der Etablierung von Passung und Divergenzen für sprachliche und fachkulturelle Praktiken im Deutsch- und Mathematikunterricht
QUIMS	Qualität in multikulturellen Schulen
ZP 10	Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10

1 Einleitung

Seit Jahrzehnten beschäftigen sich Fachleute aus verschiedenen Bereichen mit der Sprache im Mathematikunterricht (u.a. Ruf & Gallin 1993; Maier & Schweiger, 1999, Leisen, 2010). Zahlreiche empirischen Studien bestätigten den starken Zusammenhang zwischen sprachlichen und mathematischen Kompetenzen. Seit 2003 ist durch die Studien PISA, IGLU, TIMMS der enge Zusammenhang zwischen Lese- und Mathematikleistungen gut belegt. Dabei fokussierte die Forschung über längere Zeit und mehrheitlich auf die Mehrsprachigkeit beim Mathematiklernen. Disparitäten zeigten sich vor allem zuungunsten der Lernenden mit Migrationshintergrund. Heute zeichnen sich innerhalb der Migrationspopulation grosse Unterschiede ab. Mehrsprachigkeit kann durchaus eine Ressource darstellen und Einsprachigkeit allein garantiert hingegen noch keine Vorteile beim mathematischen Lernen.

Mit dieser Literaturliteraturarbeit wird die Sprache im Fach Mathematik genauer betrachtet und die Bedeutung von sprachlichen Kompetenzen für den Erwerb mathematischer Kompetenzen genauer untersucht.

1.1 Ausgangslage

Sprache spielt für das Lernen und Lehren in jedem Fach eine zentrale Rolle. Dies gilt auch für das Fach Mathematik. Die für den Erwerb mathematischer Inhalte relevante Sprache stellt vielfältige Herausforderungen an die Lernenden. Sprachkompetenz stellt somit einen wichtigen Erfolgsfaktor beim Erwerb mathematischer Kompetenzen dar. Eine Tatsache, die bei der zunehmenden sprachlichen Heterogenität an unseren Schulen an Bedeutung gewinnt und zu berücksichtigen ist. Im LP 21 wird im Bereich Mathematik nur auf die Berücksichtigung der Leistungsheterogenität hingewiesen:

Der Leistungsheterogenität kann mit innerer Differenzierung und mit dem Prinzip der natürlichen Differenzierung begegnet werden. Bei der inneren Differenzierung weisen die Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern Aufgaben, Bearbeitungsformen und Hilfsmittel entsprechend den Vorkenntnissen, den Leistungsmöglichkeiten und dem Förderbedarf zu. Im Unterricht differenzieren reichhaltige Aufgaben natürlich. Sie enthalten Anforderungen für das gesamte Leistungsspektrum. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die gleiche Aufgabe entsprechend ihren Fähigkeiten und stellen ihre Lösungswege und Lösungen individuell dar. Die Lehrpersonen inszenieren geeignete Aufgaben begleiten deren Bearbeitung und geben individuelle Hinweise zur bestmöglichen Förderung. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 5)

Den Fokus auf Leistungsheterogenität erlebe ich auch im Lehrkörper als vorherrschend. Der Aspekt der Sprachheterogenität wird vernachlässigt und gezielte Sprachförderung im Fach findet noch wenig statt. Als möglichen Grund nennen Eisen et al. (2017) ein mangelndes Sprachbewusstsein der Lehrpersonen.

Die Sprache im Mathematikunterricht ist mehrschichtig und muss aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Sie nimmt verschiedene Rollen und Funktionen ein. Die Sprache im Mathematikunterricht ist Lernvoraussetzung, Lernmedium und Lerninhalt zugleich (Prediger, 2013; Maier & Schweiger, 1999). Ohne ausreichende sprachliche Fähigkeiten ist ein erfolgreicher Erwerb mathematischer Kompetenzen und die Teilhabe am Mathematikunterricht stark beeinträchtigt.

Mathematische Kompetenzen wirken sich nicht nur auf den schulischen und späteren beruflichen Erfolg aus, sondern werden auch in Zusammenhang mit der Fähigkeit, Herausforderungen des Alltags zu bewältigen, gebracht (Paetsch, 2016). Der LP 21 beschreibt dies im Fachbereich Mathematik so: "Mathematik ist ein Werkzeug, um die Umwelt zu erschliessen und zu verstehen"(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017b, S.2). So sind die fachspezifischen Ziele der mathematischen Grundbildung auf Kompetenzen ausgerichtet, die für die Teilhabe an Berufs- und Alltagsleben bedeutsam sind.

1.2 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Seit einigen Jahren arbeite ich als SHP an einer "Quimsschule". Den Status "QUIMS" erhalten Schulen mit einem Anteil von mehr als 40% Ausländer- und fremdsprachigen Schülern und Schülerinnen. In den Klassen an unserer Schule beträgt der effektive Anteil an Lernenden, deren Herkunftssprache / Familiensprache nicht der Unterrichtssprache entspricht, sogar bis zu 80%. Aber auch bei Lernenden ohne Migrationshintergrund und bei Lernenden mit Migrationshintergrund der 2. und 3. Generation, die die Alltagssprache gut beherrschen, mache ich die Beobachtung, dass sie über unzureichende Sprachkompetenzen verfügen. Für diese Gruppe scheint die Aussage von Gogolin (2010) und Prediger und Özdil (2011), dass Sprachkompetenzen der Schlüssel zum erfolgreichen mathematischen Kompetenzerwerb sind, demnach besonders brisant.

Diesen Gedanken nimmt der LP 21 auf und hält in seinen Grundlagen die Förderung der Sprachkompetenzen als Schlüssel zum schulischen Erfolg.

Die Förderung der Sprachkompetenz in allen Fachbereichen ist ein entscheidender Schlüssel zum Schulerfolg. Sprache ist ein grundlegendes Instrument der Kultur- und Wissensaneignung, des Austauschs und der Reflexion. Vorstellungen und Begriffe

von Gegenständen und Situationen entwickeln sich mit und in der Sprache. Deshalb muss Fachunterricht immer ein Stück weit auch Sprachunterricht sein. Im Fachunterricht lernen Schülerinnen und Schüler neue Begriffe, die sie als Wissensbausteine erwerben und die gleichzeitig zur Erweiterung ihrer Sprachkompetenz führen. Klares begriffliches Denken und ein klarer sprachlicher Ausdruck gehören zusammen. Weil Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Herkunftssprache, ihres sprachlichen Umfelds oder ihrer unterschiedlichen Interessen heterogene sprachliche Voraussetzungen mitbringen, ist eine gezielte Förderung und Erweiterung des Wortschatzes und der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit über die Zyklen und Fachbereiche hinweg notwendig. In allen Fachbereichen erhalten Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, über Wahrnehmungen, Erfahrungen und Lerninhalte zu sprechen, zu lesen und zu schreiben und ihre allgemeine und fachsprachliche Sprachkompetenz auszubauen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017c, S. 10)

Nur wie sieht die Umsetzung in die Praxis und im Unterricht konkret aus? Wie kann diesem Anspruch entgegen gekommen werden? Wie muss der Mathematikunterricht bzw. wie die Sprachförderung gestaltet sein, um Lernende mit geringen Sprachkompetenzen in ihrem mathematischen Kompetenzerwerb zu unterstützen? Dazu scheint es mir notwendig, genauer zu klären, wie die sprachlichen Anforderungen in der Mathematik aussehen und welche sprachlichen Kompetenzen bzw. sprachlichen Teilkompetenzen für die Bewältigung dieser Anforderungen besonders relevant sind.

Primäres Ziel dieser Arbeit ist es, auf dem aktuellen Forschungsstand den Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz und Mathematikkompetenz zu untersuchen und darüber hinaus in Erfahrung zu bringen, welche Teilkompetenzen innerhalb der Sprachkompetenz das mathematische Lernen beeinflussen. Im Weiteren erhoffe ich mir, durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik herauszufinden, welche Lernenden von fachsprachlicher Förderung für den mathematischen Kompetenzerwerb profitieren können und wo diese ansetzen müsste.

Aus heilpädagogischer Sicht sollen die Ergebnisse dieser Arbeit in die Weiterentwicklung von QUIMS innerhalb unseres Lehrercorpus einfließen: Einerseits durch eine Vertiefung des Bewusstseins für die Relevanz der Sprache im Zusammenhang mit fachlichem Lernen. Andererseits, um Klassenlehrpersonen bei der Gestaltung des Mathematikunterrichts bzw. in der Implementierung von Konzepten für eine gezielte Sprachförderung zu unterstützen.

Folgende Forschungsfrage leitet die Untersuchung:

Welche Teilkompetenzen innerhalb der Sprachkompetenz sind für das mathematische Lernen bedeutsam?

1.3 Aufbau und Ablauf der Arbeit

Die Arbeit richtet sich nach dem Leitfaden "Wissenschaftliches Schreiben" der HfH (2019) und folgt der darin beschriebenen standardisierten Gliederung. In den theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) werden die Begriffe Sprachkompetenz und Mathematikkompetenz definiert, die Mathematische Fachsprache betrachtet und die Anforderungen, welche das Fach Mathematik an die Sprachkompetenz der Lernenden stellt, beschrieben. Der Theorieteil schliesst mit der Konkretisierung der Forschungsfrage. In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen dargestellt. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wird der aktuelle Forschungsstand, geleitet von der Forschungsfrage, untersucht und ausgewertet (Kapitel 4). In der Diskussion in Kapitel 5 werden die Erkenntnisse aus den Studien interpretiert, in Bezug auf die heilpädagogische Relevanz betrachtet und die Fragestellung beantwortet. Eine Reflexion zum methodischen Vorgehen findet sich in Kapitel 6. Als letzte Kapitel schliessen Fazit (Kapitel 7) und Ausblick (Kapitel 8) diese Masterarbeit ab.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Begriffe Sprachkompetenz und Mathematikkompetenz beschrieben. Es folgt eine Betrachtung der Sprache(n) im Fach Mathematik und deren Besonderheiten auf Wort-, Text- und Satzebene, bevor die unterschiedlichen Funktionen und Rollen, die die Sprache im Mathematikunterricht einnimmt, erläutert werden.

In der vorliegenden Arbeit wird neben dem Begriff Mathematikkompetenz auch die Bezeichnung Mathematikleistung verwendet. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle die Unterscheidung bzw. der Zusammenhang der Begriffe Kompetenz, Performanz und Leistung erläutert.

Seit der Festlegung der Bildungsstandards ist der Unterricht kompetenzorientiert ausgerichtet. In den Lehrplänen ist festgehalten, über welche Kompetenzen Schüler und Schülerinnen in welcher Stufe verfügen sollen. Eine einheitliche Definition von Kompetenz existiert nicht (Schlager, 2020). Die Beschreibungen des Kompetenzbegriffs in der Fachliteratur unterscheiden sich nur minim und zusammenfassend könnte **Kompetenz** beschrieben werden als *Zusammenspiel von verfügbaren oder erlernbaren kognitiven*

Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Bereitschaft, diese zur Problemlösung in unterschiedlichen Situationen zu nutzen.

Kompetenz ist an sich nicht direkt überprüfbar, sondern leitet sich aus der Wirkung von Leistungen ab. Nichtbeobachtbare Kompetenz zeigt sich in Prüfungen in beobachtbarer **Performanz** und erst durch die Beurteilung wird diese zur **Leistung**. Die Lernenden zeigen also in der Testsituation die Fähigkeit zur Bewältigung von Anforderungen (Performanz) und die erzielte Leistung wiederum ermöglicht Rückschlüsse auf die Kompetenz (ebd.).

2.1 Sprachkompetenz

Sprachkompetenz stellt ein komplexes Konstrukt dar. Je nach Forschungsbereich (z.B. Linguistik, pädagogisch-psychologische Diagnostik, Entwicklungspsychologie oder Sprachdidaktik) liegen verschiedene Definitionen und Modelle vor (Jude, 2008).

Im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen wird Sprachkompetenz beschrieben als "die Summe des deklarativen Wissens, der prozeduralen Fertigkeiten und der persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen und allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, die es einem Menschen ermöglichen, Handlungen auszuführen. Kommunikative Sprachkompetenzen befähigen den Menschen zum Handeln mit Hilfe spezifischer sprachlicher Mittel" (Europarat, 2001, S. 21).

Paetsch, Radmann, Felbrich, Lehmann und Stanat (2016) beschreiben Sprachkompetenzen als ein übergeordnetes Konstrukt, das verschiedene produktive und rezeptive Teilkompetenzen umfasst und befähigt, sprachliche Anforderungen in unterschiedlichen Situationen zu bewältigen. Sprachkompetenz zeigt sich in zwei Funktionen: Einerseits in der Verwendung von Sprache, also in Sprachkönnen, andererseits als Voraussetzung und Mittel zur Aneignung von neuem Wissen (Jude, 2008). Theorien und empirische Studien beschreiben die Struktur der Sprachkompetenz auf der mündlichen und schriftlichen Ebene, sowie der rezeptiven und produktiven Ebene. Rezeptive Kompetenz wird verstanden als die Fähigkeit, sprachliche Äusserungen zu verstehen (also Hör- und Leseverstehen) und produktive Kompetenz als Ausdruck für die Fähigkeit, sprachliche Äusserungen zu erzeugen (Sprechen und Schreiben). Die einzelnen Sprachhandlungen lassen sich, im Sinne der eingangs beschriebenen Performanz beobachten, in Leistungserhebungen messen und bilden zusammen die Sprachkompetenz ab (ebd.). In der nachfolgenden Tabelle sind die vier sprachlichen Basiskompetenzen bzw. die vier zentralen Domänen des Sprachhandelns dargestellt:

Tabelle 1: Die vier zentralen Domänen des Sprachhandelns (eigene Darstellung)

	rezeptiv	produktiv
schriftlich	lesen	schreiben
mündlich	hören	sprechen

2.2 Mathematisches Lernen

2.2.1 Mathematische Grundbildung

Die Mathematische Grundbildung (*mathematical literacy*) wird von der OECD, die seit dem Jahr 2000 die Schulleistungsstudie PISA durchführt, definiert als "die Fähigkeit einer Person, die Rolle zu erkennen und zu verstehen, die Mathematik in der Welt spielt, fundierte mathematische Urteile abzugeben und sich auf eine Weise mit der Mathematik zu befassen, die den Anforderungen des gegenwärtigen und künftigen Lebens dieser Person als konstruktivem, engagiertem und reflektierendem Bürger entspricht." (OECD 2013, S. 26)

Diese Definition lässt erkennen, dass nicht die mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten der traditionellen Schulmathematik im Vordergrund stehen, sondern der Schwerpunkt auf der funktionalen Anwendung von mathematischen Kenntnissen in ganz unterschiedlichen Kontexten und auf ganz unterschiedlichen Weisen liegt. Das Rahmenkonzept der mathematischen Grundbildung nach OECD 2013 unterscheidet zwischen den drei Dimensionen

- Inhalte ("wissen, was")
- Prozesse ("wissen, wie")
- Kontexte ("wo, wann")

Die **Prozesse** (formulieren, anwenden, interpretieren oder bewerten) beschreiben grundlegende mathematische Aktivitäten in Verbindung mit den **Inhalten**.

- › **formulieren** bedeutet, ein alltägliches Problem so zu erkennen, dass es in eine mathematische Struktur oder Repräsentation überführt werden kann.
- › **anwenden**: mathematische Konzepte, Fakten und Prozeduren werden angewendet, um die mathematischen Fragestellungen zu beantworten.
- › **interpretieren** oder **bewerten** zielen auf das Überprüfen der mathematischen Lösungen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen ab.

Mathematische Anforderungen sind in unterschiedliche **Kontexte** eingebettet und sollen in Verbindung mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler stehen (Prenzel, Sälzer, Klieme, Köller, 2013).

Werden mathematisches Wissen und mathematische Prozesse auf Problemstellungen in unterschiedlichen Kontexten angewendet, ergibt sich ein sogenannter *mathematischer Modellierungskreislauf* (vgl. Abb. 1). Darin werden fundamentale mathematische Fähigkeiten aufgeführt, für die in den Bildungsstandards der Schweiz die Bezeichnung Mathematische Grundkompetenzen verwendet wird. Sie werden im nächsten Abschnitt (2.2.2) ausführlicher beschrieben.

Abbildung 1: Mathematischer Modellierungskreislauf (OECD, 2013, S.26)

2.2.2 Mathematische Kompetenzen

Die Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) hat 2011 die nationalen Bildungsstandards verabschiedet. Das darin beschriebene Kompetenzmodell orientiert sich bei der Festlegung der Grundanforderungen für die Mathematik an den sehr abstrakt formulierten Kompetenzanforderungen der OECD. Neben fünf inhaltlichen Kompetenzbereichen (Zahl und Variable, Form und Raum, funktionale Zusammenhänge, Grössen und Masse, Daten und Zufall) sind die Aktivitäten in acht Kompetenzaspekten beschrieben. Die folgende Aufstellung bezieht sich auf die Mindeststandards für die Grundkompetenzen Ende Primarstufe (vgl. EDK, 2011, S. 13-17)

1. *Wissen, Erkennen und Beschreiben*

Fachausdrücke verstehen, verwenden und erklären; Fachausdrücke entsprechenden Objekten und Eigenschaften zuordnen und umgekehrt; Informationen aus geometrischen Sachverhalten herauslesen

2. *Operieren und Berechnen*

Berechnungen, Umformungen und Konstruktionen durchführen

3. *Verwenden von Instrumenten und Werkzeugen*

4. *Erforschen und Explorieren*

Mathematische Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten durch Ausprobieren erkunden und erforschen, Vermutungen über funktionale Zusammenhänge in der Realität und in der Mathematik formulieren

5. *Argumentieren und Begründen*

Qualitative Behauptungen präzisieren und begründen, Behauptungen rechtfertigen indem Überlegungen und Rechenwege transparent gemacht und erläutern werden.

6. *Darstellen und Kommunizieren*

Eigene Berechnungen, Umformungen, Konstruktionen, Begründungen so darstellen, dass sie für andere nachvollziehbar sind; auf Sätze, arithmetische Symbole, Tabellen und Skizzen zurückgreifen, um Lösungswege darzustellen und mit eigenen Worten zu beschreiben

7. *Mathematisieren und Modellieren*

Alltagsprobleme in eine mathematische Sprache übersetzen und mit geeigneten mathematischen Mitteln eine Lösung bestimmen. Tabellen und grafische oder geometrische Darstellungen benutzen, um Zusammenhänge zu beschreiben und Probleme zu lösen.

8. *Interpretieren und Reflektieren der Resultate*

Eigene Resultate auf korrekte Erfüllung der Bedingung einer Problemstellung und auf ihre Richtigkeit überprüfen. Ein Resultat durch Bezugnahme auf eine Schätzung, Grössenordnung, Umrechnung oder der Realität akzeptieren oder zurückweisen.

Die meisten dieser Verben beschreiben explizit kommunikative Fähigkeiten oder implementieren diese. Kommunikation und Diskurs haben einen hohen Stellenwert und üben eine wichtige Funktion beim Erwerb mathematischer Kompetenzen aus. Darauf wird im Abschnitt 2.3.3 näher eingegangen.

2.2.3 Sprachliche Anforderungen beim Mathematikerwerb

Die im letzten Abschnitt aufgeführten aktuellen Kompetenzbeschreibungen für das Fach Mathematik zeigen, dass Sprache als integrativer Bestandteil mathematischer Kompetenz

verstanden werden muss. Über die Hälfte der formulierten Kompetenzerwartungen sind nur durch den Einsatz sprachlicher Mittel zu erreichen und stellen hohe Anforderungen an die Lernenden. Die sprachlichen Kompetenzen sind sowohl Ziel, als auch Bedingung für eine erfolgreiche Teilhabe am Mathematikunterricht. Dabei findet ein ständiger Anforderungswechsel zwischen rezeptivem und produktivem Sprachgebrauch statt (vgl. Abb. 2).

Abbildung 2: Sprachliche Anforderungen im Mathematikunterricht (vgl. Götze & Hang, 2017)

Gehörte oder gelesene Informationen müssen wahrgenommen, entschlüsselt und verstanden werden (rezeptiv). Produktive Sprachfähigkeiten werden für das Sprechen oder Schreiben über mathematische Inhalte verlangt. Grundlage dafür sind wiederum Kenntnisse der fachspezifischen Redemittel auf Wort-, Satz- und Textebene (Goetze & Hang, 2017).

Sprachliche Fähigkeiten stellen nicht nur hohe Anforderungen an die Lernenden, sie gelten gleichzeitig als Schlüssel für den Zugang zu Bildung und dementsprechend auch zu mathematischer Bildung (Prediger und Özdil, 2011).

Welche sprachlichen Fähigkeiten im speziellen gefragt sind, soll mit dieser Arbeit untersucht werden. Zunächst wird im nächsten Kapitel betrachtet, welche Sprache(n) im Fach Mathematik benötigt werden.

2.3 Die Sprache im Fach Mathematik

" Sprache ist nicht alles, aber ohne Sprache geht (fast) nichts!" (Helmut J. Vollmer)

Im Mathematikunterricht existiert nicht nur eine, sondern es existieren viele Sprachen. Um sich über mathematische Inhalte zu verständigen braucht es eine Fachsprache. Die Fachsprache mit ihren eigenen Fachbegriffen, spezifischen Satzstrukturen und Textsorten baut auf der Alltagssprache auf (Meyer & Prediger, 2012). Die alltäglichen Sprachfähigkeiten reichen jedoch nicht aus. Es bedarf im Kontext formaler Bildung einer weiteren Sprache – der Bildungssprache (Gogolin & Lange, 2011). Sprache hat neben der kommunikativen Funktion auch eine kognitive Funktion und erfüllt in der Schule gleich mehrere Rollen: sie ist Lerngegenstand, Lernmedium und Lernvoraussetzung (Maier & Schweiger, 1999; Meyer & Thiedemann, 2017; Prediger, 2013; Wessel, 2015).

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Sprachen im Unterricht, die sogenannten Register, beschrieben (2.3.1) und auf ihr Zusammenwirken eingegangen (2.3.2). Im Abschnitt 2.3.3 werden die verschiedenen Funktionen und Rollen der Sprache dargestellt.

2.3.1 Die Sprachregister

Ein Sprachregister bezeichnet die funktionale Verwendung von Sprache, die sich den Anforderungen in unterschiedlichen Situationen anpasst. Im Mathematikunterricht treten unterschiedliche Anforderungssituationen auf, für die dementsprechend verschiedene Sprachregister, Alltags-, Bildungs- und Fachsprache, benötigt werden (Meyer & Thiedemann, 2017). Nachfolgend werden sie einzeln erläutert:

- **Alltagssprache**

Die Sprache im Alltag (auch als Umgangssprache bezeichnet) dient der alltäglichen und informellen Kommunikation. Der Austausch ist meist kontextbezogen, erfolgt mündlich spontan und kann durch Mimik oder Gestik unterstützt werden. Die Themen sind weniger komplex und die Sprachrichtigkeit weniger relevant (Cummins, 1979; Vollmer & Thürmann, 2010). Alltagssprache wird auch als Sprache der Mündlichkeit oder als Sprache der Nähe bezeichnet (Koch & Oestreicher, 1985). Wird die Alltagssprache jedoch schriftlich verwendet wie z. B. in E-mails oder Kurznachrichten, dann spricht man von konzeptioneller Mündlichkeit (ebd.). Cummins (1979) umschreibt die für die Verständigung in Alltagssituationen notwendigen Fähigkeiten als *basic interpersonal communication skills* (BICS) in Unterscheidung zu den *cognitive academic language proficiency* (CALP), die im schulischen Kontext relevant sind.

- **Bildungssprache**

Für das Register der Bildungssprache existiert keine eindeutige Beschreibung. Die Fachliteratur verwendet für diese bildungsrelevante Sprache auch die Begriffe Instruktion- oder Schulsprache. Gogolin (2008) prägte für die im Unterricht verwendete Sprache in Anlehnung an Cummins CALP den Begriff der schulischen Bildungssprache. Sie dient der Übermittlung von "hoch verdichteten, kognitiv anspruchsvollen Informationen in kontextarmen Konstellationen" (Gogolin, 2008, S. 26). Die Bildungssprache unterscheidet sich von der Alltagssprache "durch die Verwendung fachlicher Terminologien und orientiert sich an syntaktischen Strukturen, Argumentations- und Textkompositionsregeln, wie sie für schriftlichen Sprachgebrauch gelten" (ebd.). Fähigkeiten in der Alltagssprache zu erwerben, um sich über Alltagssituationen auszutauschen, gelingt auch Zweitsprachlernenden in relativ kurzer Zeit. Bedeutend länger dauert es, bildungssprachliche Fähigkeiten zu erlernen, um sich über abstraktere und nicht situationsbezogene Inhalte auszutauschen.

Die Bildungssprache ist konzeptuell schriftlich, d.h. sowohl im mündlichen (z.B. Erklärungen der Lehrperson), als auch im schriftlichen Gebrauch (wie Unterrichtsmaterialien und Aufgaben) orientiert sie sich an den Regeln der Schriftsprache. Bildungssprache ist komplex, präzise, auch situationsunabhängig verständlich und wird auch als Sprache der Distanz bezeichnet (Koch & Oestreicher, 1985). Bildungssprache ist fächerübergreifend zentral für die Kommunikation im Unterricht, ja das zentrale Medium der Wissensvermittlung.

Bildungssprache ist "dasjenige Register, das benötigt wird, um sich mit den Mitteln der Schulbildung ein Orientierungswissen zu verschaffen" (Prediger & Özdil, 2011, S.37).

Bildungssprache ist kein statisches Produkt. Die Entwicklung bildungssprachlicher Kompetenz ist an die kognitiv-intellektuellen Themen, Aufgaben und Aktivitäten gebunden. Sie nimmt mehrere Jahre in Anspruch und gewinnt zunehmend an Komplexität. (Vollmer & Thürmann, 2013). Becker-Mrotzek, Schramm, Thürmann & Vollmer (2013) bezeichnen Bildungssprache als ein kulturelles Kapital, das sozial ungleich verteilt ist. Nicht alle Lernenden verfügen bereits darüber, aber spätestens beim Eintritt in die Oberstufe spielen bildungssprachliche Kompetenzen bei der Selektion eine Rolle.

- **Fachsprache**

Die Fachsprache der Mathematik dient der Verständigung über mathematische Inhalte und ermöglicht erst, diese exakt und vollständig darzustellen. (Meyer & Thiedemann, 2017).

Charakteristisch für die Fachsprache ist die abstrahierende, generalisierende & unpersönliche Ausdrucksweise. Sie enthält ein "Maximum an Prägnanz gegenüber einem Minimum an Redundanz" und häufig grammatikalische Strukturen, die im Alltag wenig verwendet werden (Verboom, 2010, S.97). Auch auf Wortebene finden sich Begriffe, die im

Alltag selten benutzt werden oder eine gänzlich andere Bedeutung haben. In diesem Fall spricht man von Interferenz. Das Beispiel einer solchen Interferenz stammt aus "Mit dem Rhombus nach Rom" von Verboom (2010).

Abbildung 3: Beispiel einer Interferenz (Verboom, 2010, S. 95)

Die mathematischen Fachbegriffe sind wichtige Elemente der mathematikspezifischen Bildungssprache und die Kenntnis dieser Fachbegriffe eine notwendige Voraussetzung für die sachgerechte Verwendung (Deseniss, 2015). Zwischen 50 und 200 Fachbegriffe müssen pro Schuljahr neu erworben werden, bis zu 500 allein während der Grundschulzeit (ebd.). Maier und Schweiger (1999) berichten von etwa 240 neuen Bezeichnungen von einem Schuljahr zum nächsten und dass ein Drittel davon im Folgejahr nicht mehr aufgegriffen werde. Neben der spezifischen Lexik enthält die Fachsprache der Mathematik zudem Besonderheiten auf Satz- und Textebene (u.a. Maier & Schweiger, 1999; Verboom, 2010).

In den nachfolgenden Tabellen sind die Besonderheiten der mathematischen Fachsprache auf Wort-, Satz-, und Textebene dargestellt. Die Zusammenstellung der einzelnen Ebenen bezieht sich auf Maier & Schweiger (1999), Verboom (2010) und Absagen (2015).

Tabelle 2: Besonderheiten auf Wortebene (eigene Darstellung)

Besonderheiten auf Wortebene	
<p>Interferenzen Begriffe und Redewendungen die in der Alltags- und /oder Bildungssprache der Kinder eine andere Bedeutung haben</p>	<p>z. B.: 4 ist eine gerade Zahl. Wie viele Seiten hat ein Quadrat? Rund 38.000 Zuschauer kamen ins Stadion. Kürze den Bruch.</p>
<p>Nominalisierung und Wortableitungen</p>	<p>z. B.: konstruieren - Konstruktion, begründen - Begründung, rechter Winkel- rechtwinklig, Durchschnitt - durchschnittlich</p>
<p>trennbare Verben/Verben mit Vorsilben Trennbare Verben existieren in vielen Herkunftssprachen nicht.</p>	<p>z. B.: eintragen -> trage...ein, aber betragen -> beträgt hinzufügen, wegzählen, verbinden... runden ist sogar doppeldeutig: je nach Aufgabenstellung ist ab- oder aufrunden</p>

	verlangt (Runde die Zahl 372 auf den vollen Zehner/auf den vollen Hunderter)
Komposita Zusammengesetzte Nomen	z. B.: Umkehraufgabe, Zahlenstrahl, Stellenwert, Kreismodell, Säulendiagramm
Präpositionen können nur verstanden werden, wenn die Bedeutung im jeweiligen Kontext bekannt ist	z. B.: auf : das kommt ihn auf Fr. 30 zu stehen um : sie ist um 30 cm kleiner über : ich verfüge über Fr.150
Partikel und Adverbien spielen eine entscheidende Rolle und dienen als Schlüsselwörter	z. B.: jeder, insgesamt, jeweils, davon, pro, noch
Zahlwortreihen Schreibweise im Deutsch ...!	
Fachwörter wurzeln häufig in anderen Sprachen wie z.B. Latein oder Griechisch	z.B.: Dezimal, Symmetrie, Kilogramm, Hektoliter, Quader, Radius

Tabelle 3: Besonderheiten auf Satzebene (eigene Darstellung)

Besonderheiten auf Satzebene	
Knappe, präzise Formulierungen mit häufigem Gebrauch von:	
Nebensatzkonstruktionen	z. B.: Konditionalsätze (wenn..., dann..., ...je mehr... umso..) Kausalsätze (weil..., damit...)
Partizipialkonstruktionen	z. B.: die gegebenen Winkel, die gegenüberliegenden Seiten
Passivkonstruktionen und unpersönliche Ausdrucksweise	z. B.: Die 2400 Kekse werden auf 80 Schachteln verteilt.
Imperativformen	z.B.: messen -> miss,
Verwendung des Genitivs	z.B.: der Umfang des Dreiecks, der Radius des Kreises,

Tabelle 4: Besonderheiten auf Textebene (eigene Darstellung)

Auf Textebene	
Verzicht auf Redundanz Sach- und Textaufgaben sind meist kurz und dicht und verzichten auf Redundanz. Für die Bewältigung einer Aufgabe muss alles verstanden werden, im Gegensatz zum mündlichen Unterricht, wo mit Erklärungen und	z.B.: Die Grossmutter schenkt Paul und Lena zusammen 78 Fr. Wieviel bekommt jeder von beiden, wenn sie 20 Fr. in eine gemeinsame Kasse legen und den Rest gleichmässig unter sich aufteilen? oder

Umschreibungen das Verstehen erleichtert werden kann. Zudem müssen im Text Bezüge und Verweise, wie Pronomen, Adverbien oder Synonyme, richtig interpretiert werden.	<i>Falte aus einem rechteckigen Papier ein gleichseitiges Dreieck!</i>
Pronomen müssen dem entsprechenden Nomen richtig zugeordnet werden können. Dazu muss das Geschlecht des Nomens bekannt sein.	<i>z.B.: Paula hat Fr. 24.50 gespart. Sie möchte sich ein Armband für Fr. 29.90 kaufen. Wieviel fehlt ihr noch, damit sie es sich leisten kann?</i>
Adverbien , deren Bedeutung kann nur durch den Kontext erschlossen werden.	<i>z.B.: Die Miete für einen Tag beträgt 35 Franken. Dazu kommt ein Depot von Fr.20.-.</i>
Synonyme	<i>z.B.: Der bekannte Fussballer..., ...der Spitzenstürmer..., Als Sportler...</i>

- **Symbolsprache**

Wichtiger Bestandteil der mathematischen Fachsprache ist die Verwendung von **Symbolen**. Diese resultieren aus dem Anspruch, Sachverhalte mit einem möglichst geringen Aufwand an sprachlichen Mitteln darzustellen. Das mathematische Symbolsystem überbietet in Dichte und Prägnanz die mathematische Fachsprache. Jedes Zeichen ist präzise, bedeutungsvoll und unentbehrlich. Bereits kleine Unterschiede im Erscheinungsbild wie z.B. $2a$ und a^2 entsprechen einem grossen Bedeutungsunterschied (Maier & Schweiger, 1999, S. 50). Die Symbolsprache in ihrer abstrakten Übersetzung und Darstellung von mathematischen Situationen, verlangt zusätzlich ein hohes Mass an Abstraktionsfähigkeit und muss ebenso aufgebaut und erlernt werden. Da sich die Bedeutung mathematischer Symbole und Zeichen den Lernenden nicht aus ihrer Form allein erschliesst, muss der Zusammenhang zwischen Symbolen, Begriffen und Handlungen muss zuerst hergestellt werden (Prediger & Özdil, 2011). Dabei übernimmt die Sprache eine Brückenfunktion zwischen der Alltagswelt, dem Vorwissen der Lernenden und dem Verständnis der Symbolsprache (Weis, 2013).

2.3.2 Das Zusammenwirken der Sprachregister

Die verschiedenen Register lassen sich nicht trennscharf unterscheiden. Vielmehr vermittelt die Bildungssprache zwischen der Fach- und der Alltagssprache. In der nachfolgenden Tabelle sind die Charakteristika der Alltags- und Fachsprache und die Bildungssprache als Kontinuum zwischen den beiden dargestellt (Wessel, 2015, S. 26 nach Prediger & Meyer, 2012).

Tabelle 5: Bildungssprache als Kontinuum zwischen Alltags- und Fachsprache (vgl. Wessel, 2015, S. 26)

Alltagssprache	Bildungssprache	Fachsprache
Kontextualisiert: Einbettung in Interaktion mit direktem Gegenüber, sodass alle Beteiligten die Bezugsmaterialien sehen und auf diese verweisen können.	←→	Dekontextualisiert: Abstrahieren von konkreten Situationen, um detaillierte Informationen über einen Gegenstand zu formulieren, der nicht direkt vorliegt.
Dies impliziert auf <i>Wort-, Satz- und Textebene</i> folgendes Kontinuum		
<i>Wortebene</i>		
mit verschiedenen Bedeutungen belegte Begriffe	←→	spezifische, präzise und eindeutige (Fach-)Begriffe
kontextgebundene Bedeutung von Wörtern	←→	weitgehend kontextentbundene Bedeutung von Wörtern
<i>Satz- und Textebene</i>		
spontane Sprachproduktion, in der Regel mit konkretem Adressaten	←→	geplante Sprachproduktion, häufig ohne konkreten Adressaten
kontextgebunden -> Gebrauch situativer Sprache wie z.B. da, das, -> Personalisierung möglich		kontextentbunden -> komplexer, abstrakterer Sprachgebrauch mit höherer Informationsdichte -> entpersonalisiert
konzeptuell mündlich (auch in medial schriftlichem Gebrauch)	←→	konzeptuell schriftlich (auch in medial mündlichen Gebrauch)
Einfache Satzkonstruktionen, unvollständige Sätze möglich	←→	Vollständige Sätze mit komplexen Strukturen: z.B Nominalisierungen, Nominalgruppen, Passivkonstruktionen, komplexe Attribute

2.3.3 Funktionen und Rolle der Sprache

Die Sprache im Mathematikunterricht ist vielschichtig und mehrdeutig. Sprache kann verschiedene Funktionen (kommunikative und kognitive) einnehmen und unterschiedliche Rollen übernehmen (Lerninhalt, Lerngegenstand und Lernvoraussetzung). Wie bei den unterschiedlichen Sprachregistern, lassen sich auch Funktionen und Rollen nicht immer eindeutig zuordnen.

Die Sprache hat im allgemeinen wie auch im fachlichen Unterricht eine doppelte **Funktion**: eine kommunikative und eine kognitive Funktion (Deseniss, 2015; Maier & Schweiger, 1999). Beide Funktionen sind eng miteinander verknüpft. Die kognitive Funktion dient dem Erkenntnisgewinn, also der Konstruktion neuen Wissens. Die kommunikative Funktion ist ein zentrales Mittel der Verständigung und der Vermittlung von Informationen. Auch in den Bildungsstandards (vgl. 2.2.2) wird unter allgemeinen mathematischen Kompetenzen gefordert, dass die Schülerinnen und Schüler mathematisch argumentieren und kommunizieren können. Sprache dient nicht nur als Medium für die Kommunikation über mathematische Inhalte, vielmehr ist sie auch notwendige Voraussetzung für den Erwerb mathematischer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Dabei nimmt die kognitive Funktion der Sprache eine zentrale Rolle ein, indem sie als Werkzeug zur Erkenntnisgewinnung dient, ohne das Wissen nicht strukturiert und erweitert werden kann (Maier & Schweiger, 1999; Prediger, 2013). Die kommunikative Funktion hat im heutigen Mathematikunterricht eine grosse Bedeutung, indem kommunikative Aktivitäten im Mathematikunterricht die Vertiefung individuellen Wissens unterstützen, denn "nicht das Einüben von Rechenfertigkeiten bringe den Lernenden das Verständnis mathematischer Inhalte näher, sondern das Sprechen darüber" (Paetsch, 2015, S.29). In dem Sinne hat die kommunikative Funktion der Sprache auch einen positiv verstärkenden Effekt auf die kognitive Funktion (Deseniss, 2015; Maier & Schweiger, 1999).

Die Sprache nimmt im Mathematikunterricht gleich drei **Rollen** ein.

Als **Lerngegenstand**, indem die sprachlichen Mittel gelernt werden müssen, um Ideen präziser und ökonomischer darstellen und mathematisches Wissen anwenden zu können (Meyer & Thiedemann, 2017). Kenntnisse mathematischer Begriffe der Fachsprache, die im Alltag eine unterschiedliche Verwendung haben, ermöglichen erst einen erfolgreichen Umgang und die Teilhabe am Unterricht. So braucht es z. B. ein anderes als das alltagssprachliche Verständnis, um eine Verschiebung in der Geometrie ausführen oder ein Produkt aus zwei Faktoren bilden zu können. Im Kontext der Brüche müssen neben der symbolischen Darstellung ebenso die Komponenten *Zähler* und *Nenner* bekannt sein, um für die Addition einen *gemeinsamen Nenner* bilden zu können (ebd.).

Die Rolle als **Lernmedium** ergibt sich aus der Tatsache, dass jegliches, auch fachliches Lernen sprachlich vermittelt wird. In schriftlicher wie mündlicher Form, in der Interaktion mit der Lehrperson genauso wie im Austausch mit anderen Lernenden.

Sprache ist gleichzeitig auch **Lernvoraussetzung**. Über mathematische Inhalte zu sprechen oder mathematikhaltige Texte verstehen zu können, setzt Kenntnis der fachspezifischen Begriffe und deren Bedeutung voraus. Aber auch für die Einführung neuer Begriffe ist eine ausreichende Kenntnis mathematischer Fachbegriffe und ihrer Bedeutung notwendig. "So bauen Fachbegriffe aufeinander auf und bedingen sich gegenseitig (Meyer & Thiedemann, 2017, S. 45).

2.4 Zusammenhang und Konkretisierung der Forschungsfrage

Dass mathematische Kompetenzen nur mit sprachlichen Fähigkeiten erworben werden können, wurde in diesem Kapitel dargestellt. Dass sprachliche Fähigkeiten eine entscheidende Rolle beim Erwerb mathematischer Kompetenzen spielen, ist in Längs- und Querschnittstudien aus allen Jahrgangsstufen, wie z.B. PISA, SOKKE, ZP 10, empirisch gut belegt. Im Abschnitt 3.1.5 sind die Studien aufgelistet und kurz beschrieben. Ausgehend von diesen Studien wurden verschiedene Konzepte zur Sprachförderung und Programme für Sprachbildung entwickelt.

Sprachkompetenz jedoch ist ein komplexes Konstrukt (vgl. Abschnitt 2.1). Um Lernende gezielt in ihren sprachlichen Fähigkeiten zu unterstützen und ihnen dadurch den mathematischen Kompetenzerwerb zu erleichtern, scheint es mir sinnvoll, zu untersuchen, welche Teilkompetenzen innerhalb des Konstrukts Sprachkompetenz im Zusammenhang mit mathematischem Kompetenzerwerb besonders bedeutsam sind. Dazu wird die Form der Literaturrecherche gewählt. Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse werden aktuelle Literatur sowie bereits existierende Studien auf die Forschungsfrage untersucht. Das methodische Vorgehen und der Literaturkorpus werden in Kapitel 3 beschrieben, in Kapitel 4 werden die Ergebnisse dargestellt.

3 Literaturkorpus und methodisches Vorgehen

3.1 Zusammenstellung des Literaturkorpus

Die Literaturrecherche erfolgte nach dem Schneeballprinzip. Ausgangspunkt für die Literaturrecherche waren bereits vorhandene Bücher bzw. deren Literaturverzeichnisse, die

für eine vorgängige Arbeit und im Zusammenhang mit QUIMS-Projekten angeschafft wurden. Ebenso konnte direkt von bekannten namhaften Autoren ausgegangen werden, die seit längerem im Forschungsfeld der Mathematik und der Mathematikdidaktik tätig sind.

Gesucht wurde bei Swiscovery, ex-proxy oder direkt bei Google.

Als Schlagwörter dienten: Mathe & Sprache, Mathematik + Migration, Mathematik und Mehrsprachigkeit, Sprachbildung, Sprachförderung im Fach, Konzepte zur Sprachförderung, Leistungsdisparitäten, Mathematik, Sprachkompetenz, Mathematikkompetenz,

3.1.1 Protokoll des ersten Suchergebnisses

In einer ersten Auswahl fanden sich 12 Bücher, 14 Publikationen in Fachzeitschriften, 4 Sammelbände, 5 Dissertationen und über 9 Studien. Sie wurden den vier Kategorien Bücher, Studien, Dissertationen und Artikel aus Fachzeitschriften zugeordnet und in der Reihenfolge des Erscheinungsjahres (ältestes zuerst) in einer Tabelle aufgelistet.

Tabelle 6:: Zusammenstellung des ersten Suchergebnisses

Bücher	<ul style="list-style-type: none"> • Maier, H. & Schweiger, F. (1999): Mathematik und Sprache. Zum Verstehen und Verwenden von Fachsprache im Unterricht. • Prediger, S. und Özdil, E. (2011): Mathematiklernen unter Bedingung der Mehrsprachigkeit • Fürstenau, S. & Gomolla, M. (2012): Migration und schulischer Wandel (Kap.6) • Weis. I. (2013): Wieviel Sprache hat Mathematik in der Grundschule • Deseniss, A. (2015): Schulmathematik im Kontext von Migration • Wessel, L. (2015). Fach- und sprachintegrierte Förderung durch Darstellungsvernetzung und Scaffolding • Brandt, H. & Gogolin, I. (2016): Sprachförderlicher Fachunterricht - Erfahrungen und Beispiele • Tajmel, T. & Hägi-Mead, S. (2017): Sprachbewusste Unterrichtsplanung - Prinzipien, Methoden und Beispiele für die Umsetzung • Meyer, M. & Thiedemann, K. (2017): Sprache im Fach Mathematik • Leuders, J., Leuders, T., Prediger, S., Ruwisch, S. (2017): Mit Heterogenität im Mathematikunterricht umgehen können. (Kapitel 3, 12, 18 (sopä)) • Dirim, I. & Mecheril, P. (2018): Heterogenität, Sprache(n) und Bildung • Schlager, S. (2020): Zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung. Oberflächlichkeit als potenzieller Mediator.
Fachartikel	<ul style="list-style-type: none"> • Maaz, K., Watermann, R. & Baumert, J. (2007): Familiärer Hintergrund, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen. Zeitschrift für Pädagogik 53/4 • Heinze, A., Herwartz, L. & Reiss, K. (2007): Mathematikkenntnisse und sprachliche Kompetenz bei Kindern mit Migrationshintergrund zu Beginn der Grundschulzeit. Zeitschrift für Pädagogik 53/4 • Leuders, T. et al (2015): Wissen, was Schülerinnen und Schülern schwer fällt. Welche Faktoren beeinflussen die Schwierigkeitseinschätzung von Mathematikaufgaben. Journal für Mathematik-Didaktik 36 • Prediger, S. et al. (2015): Sprachkompetenz und Mathematikleistung- Empirische Untersuchung sprachlich bedingter Hürden in den zentralen Prüfungen 10: Journal für Mathematik-Didaktik 36

Fachartikel	<ul style="list-style-type: none"> • Schneider, W. Küspert, P. & Krajewski, K. (2016): Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen • Prediger, S., Erath, K., Quasthoff, U., Heller V., & Vogler, A.-M. (2016): Befähigung zur Teilhabe an Unterrichtsdiskursen: Die Rolle der Diskurskompetenzen • Göetze, D. & Hang, E. (2017): Mathematische Sprache und Ausdruck. Chancen und Möglichkeiten eines sprachaktivierenden und - fördernden Mathematikunterrichts. Zeitschrift für Pädagogik 53/4 • Brandenberger, C., Hagenauer, G. und Hascher, T. (2017): Zum Zusammenspiel von Mahtematikleistung, Schüler/innenmotivation und Lernemotionen aus Sekundarstufe1- ein Vergleich zwischen SuS mit und ohne Migrationshintergrund in der Schweiz. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 39/2 • Prediger, S. und Wessel, L. (2018): Brauchen mehrsprachige Jugendliche eine andere fach- und sprachintegrierte Förderung als einsprachige? • Gogolin, I. (2019): Lernende mit Migrationshintergrund im Deutschen Schulsystem und ihre Förderung. Journal für Bildungsforschung Online, 11/1 • Ufer, S., Leiss, D., Stanat, P., Gasteiger, H. (2020): Sprache und Mathematik - theoretische Analysen und empirische Ergebnisse zum Einfluss sprachlicher Fähigkeiten in mathematischen Lern- und Leistungssituationen • Becker-Mrotzek, M. & Woerfel, T. (2020) Sprachsensibler Unterricht und Deutsch als Zweitsprache als Gegenstand der Lehrerinnen und Lehrerbildung. • Becker-Mrotzek, M., Höfler, M. & Woerfel, T. (2021): Thema - Sprachsensibel unterrichten - in allen Fächern und für alle Lernenden. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 43/2
Sammelbänden	<ul style="list-style-type: none"> • Becker-Mrotzek, M., Schramm, K., Thürmann, E. & Vollmer, J. (2013): Sprache im Fach <ul style="list-style-type: none"> › Ufer, S., Reiss, K. & Mehringer, V.: Sprachstand, soziale Herkunft und Bilingualität: Effekte auf Facetten mathematischer Kompetenz › Linneweber- Lammerskitten, H.: Sprachkompetenz als integrierter Bestandteil der <i>mathematical literacy</i> › Thürmann, E. & Vollmer, H.J.: Sprachbildung und Bildungssprache als Aufgabe aller Fächer in der Regelschule › Stephany, S., Linnemann, M. & Becker-Mrotzek, M.: Schreiben als Mittel des mathematischen Lernens • Becker-Mrotzek, M. und Roth, H.-J. (2017). Sprachliche Bildung - Grundlagen und Handlungsfelder. Sprachliche Bildung Band 1 • Leiss, D. et al (2017): Mathematik und Sprache. Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderung. Sprachliche Bildung Band 3 • Titz, C. et.al (Hrsg.) (2018): Konzepte zur Sprach- und Schriftsprachförderung entwickeln. BISS Band 1 -> Teil III: Förderung-Sprachliche Bildung
Dissertationen	<ul style="list-style-type: none"> • Paetsch, J. (2016). Der Zusammenhang zwischen sprachlichen und mathematischen Kompetenzen bei Kindern deutscher und bei Kindern nicht-deutscher Familiensprache. • Bochnik, K. (2016). Sprachbezogene Merkmale als Erklärung für Disparitäten mathematischer Leistungen. Dissertation an der Ludwig-Maximilians- Universität München • Noll, A. (2020): Lesebarrieren in einem inklusiven Mathematikunterricht überwinden • Schlager, S. (2020): Zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung. Oberflächlichkeit als potenzieller Mediator.
Studien	<ul style="list-style-type: none"> • IGLU, IGLU-E • TIMMS • PISA 2003, 2010, 2013 • MuM • SOKKE • ZP 10 • MESUT • INTERPASS

3.1.2 Eingrenzung und Ausschluss

Die grosse Menge an Publikationen zum Thema *Sprache und Mathematik* wurde mit folgenden Kriterien eingegrenzt:

Sprache

Für die vorliegende Arbeit wurde nur Literatur aus dem deutschsprachigen Raum konsultiert. Die Fragestellungen beziehen sich auf Sprachkompetenzen in Unterrichts- bzw. Instruktionssprache und diese ist auch bei uns in der Schweiz Deutsch.

Überschneidungen

Viele Texte in den Quellen beziehen sich auf dieselben Ergebnisse aus empirischen Forschungen (u.a. MuM, SOKKE, ZP 10), von denen die meisten von S. Prediger betreut wurden, oder auf die Ergebnisse aus PISA verweisen. In den theoretischen Grundlagen fachdidaktischer Handbücher, viele ebenfalls unter Mitwirkung von S. Prediger, werden oft die (selben) Erkenntnisse aus den empirischen Studien zusammenfassend dargestellt, um darauf aufbauend Konzepte oder Handlungsmodelle zu entwickeln. Das grosse Engagement verschiedener deutscher Bundesländer und die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachleuten verschiedener Universitäten formierte eine regelrechte Community zum Themenbereich und Forschungsfeld "Sprache und Mathematik", was sich ebenfalls in Überschneidungen und gegenseitigem Zitieren widerspiegelt. So wurden für die vorliegende Arbeit Publikationen ausgewählt, die über die Darstellung der bekannten empirischen Befunde hinaus gehen und daran anknüpfend weiterführende Aspekte untersuchen.

Erscheinungsjahr und Aktualität

In den letzten 20 Jahren hat eine grosse Entwicklung im Bereich "Mathematik und Sprache" bzw. "Sprache und Mathematik" stattgefunden. Diese wird im ersten Beitrag des Sammelbandes "Sprachliche Bildung 3" des Mercator Instituts sehr überzeugend zusammengefasst und dargestellt. Darin stellt die Autorengruppe Schilcher, Röhl und Krauss (2017) eine empirisch fundierte Bestandesaufnahme zum Forschungsfeld "Sprachen im Mathematikunterricht" vor. Eine qualitative und quantitative Analyse der Beiträge zum Mathematikunterricht (BzMU) an den Jahrestagungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik GDM zwischen 2014 und 2016 ergaben eine Zunahme von knapp 50% zum Themenfeld "Sprache und Mathematik" (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 6: Zuwachs der Beiträge zum Thema "Sprache und Mathematik" (vgl. Becker-Mrotzek & Roth, 2017)

Sprache als Thema der Mathematikdidaktik

Absolute und relative Anzahl der Beiträge zum Thema "Sprache und Mathematik"										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Alle BzMU	249	221	239	234	236	255	289	342	298	379
Beiträge zu Sprache und Mathematik	6	9	11	10	11	9	13	20	22	27
Anteil (%) Beiträge zu Sprache und Mathematik an allen Beiträgen	2,4	4,1	4,6	4,3	4,7	3,5	4,5	5,8	7,4	7,1

Diese Tendenz hat sich in den letzten Jahren fortgesetzt und sogar während der Entstehung dieser Arbeit sind weitere Fachartikel erschienen. Für die Beantwortung der Fragestellungen in der vorliegenden Forschungsarbeit wurden die jüngsten und aktuellsten Publikationen aus Fachzeitschriften bis August 2021 berücksichtigt und verwendet.

Ausschluss

Neben wachsendem Interesse zeichnet sich gleichzeitig eine Spezifizierung der Forschungsaktivitäten innerhalb des Themenfeldes Sprache und Mathematik ab. Lag der Schwerpunkt anfangs eher bei linguistischen, lexikalischen Aspekten und der Lesekompetenz (vor allem im Zusammenhang mit Textaufgaben), so werden nun auch weitere Dimensionen untersucht. Im Fokus stehen Teilgebiete innerhalb sprachlicher Kompetenzen, wie z. B. die Diskurskompetenz, die beim Erwerb mathematischer Kompetenzen für die Lernenden von grosser Bedeutung zu sein scheint. Auch die Ebene der Lehrenden und die Lehrerausbildung wird im Zusammenhang mit Sprache im Fach und Sprachförderung häufiger diskutiert. Für die qualitative Inhaltsanalyse wurden Quellen ausgewählt, die unterschiedliche Aspekte der Sprachkompetenz und die Bedeutung im Zusammenhang mit mathematischem Lernen besprechen.

3.1.3 Kerncorpus für die qualitative Inhaltsanalyse

Der nach den oben beschriebenen Kriterien eingegrenzte Kerncorpus umfasst sechs Bücher, wovon drei Sammelbände sind, und sieben Publikationen aus Fachzeitschriften. Sie sollen der Beantwortung der Forschungsfrage

Welche Teilkompetenzen innerhalb der Sprachkompetenz sind für das mathematische Lernen bedeutsam?

dienen und werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Zur Vereinfachung wurden die Quellen mit Grossbuchstaben und aufsteigender Nummerierung codiert. Dieses Codiersystem wird im Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse und in der anschliessenden Auswertung verwendet.

Tabelle 7: Übersicht des Literaturcorpus für die Beantwortung der Fragestellung (eigene Darstellung)

Bücher	B1	Becker-Mrotzek, M., Schramm, K., Thürmann, E. & Vollmer, J.(2013): <i>Sprache im Fach</i> . Münster: Waxmann
	B2	Prediger, S. & Özdil, E. (2011): <i>Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit</i> , Münster: Waxman
	B3	Meyer, M. & Thiedemann, K. (2017): <i>Sprache im Fach Mathematik</i> . Springer-Spektrum
	B4	Leiss, D. et al. (2017): <i>Mathematik und Sprache. Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderung</i> . Sprachliche Bildung Band 3. Münster: Waxmann
	B5	Bochnik, K. (2017): <i>Sprachbezogene Merkmale als Erklärungen für Disparitäten mathematischer Leistung. Differenzierte Analysen im Rahmen einer Längsschnittstudie in der dritten Jahrgangsstufe</i> . Münster-New York: Waxmann
	B6	Schlager, S. (2020): <i>Zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung. Oberflächlichkeit als potenzieller Mediator</i> . Wiesbaden: Springer Spektrum
Artikel	A1	Heinze, A. , Herwartz, L. & Reiss, K. (2007): <i>Mathematikkenntnisse und sprachliche Kompetenz bei Kindern mit Migrationshintergrund zu Beginn der Grundschulzeit</i> . Zeitschrift für Pädagogik 53/4
	A2	Prediger, S.; Wilhelm, N.; Büchter; Gürsoy, E.; Benholz, C. (2015): <i>Sprachkompetenz und Mathematikleistung. Empirische Untersuchung sprachlich bedingter Hürden in den Zentralen Prüfungen</i> . Journal für Mathematik-Didaktik, 36 (1)
	A3	Paetsch J.; Radmann, S.; Felbrich, A.; Lehmann, R.; Stanat, P. (2016): <i>Sprachkompetenz als Prädiktor mathematischer Kompetenzentwicklung von Kindern deutscher und nicht-deutscher Familiensprache</i> . Zeitschrift für Entwicklungspsychologie & pädagogische Psychologie, 48 (1)
	A4	Prediger, S., Erath, K., Quasthoff, U., Heller V., & Vogler, A.-M. (2016): <i>Befähigung zur Teilhabe an Unterrichtsdiskursen: Die Rolle der Diskurskompetenzen</i> . In Menthe, J. et. al. (Hrsg.): <i>Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe. Beiträge der fachdidaktischen Forschung</i> . Münster: Waxman
	A5	Schlager, S.; Kaulvers, J.; Büchter, A. (2016): <i>Zum Zusammenhang von Sprachkompetenz und Mathematikleistung - Ergebnisse einer Studie mit experimentell variierten sprachlichen Aufgabenmerkmalen</i> . Beiträge zum Mathematikunterricht. Münster: WTM-Verlag
	A6	Liebling, K (2017): <i>Sprache und/oder Mathematik</i> . Mathematik im Unterricht. Uni Salzburg. Ausgabe 8/2017
	A7	Ufer, S.; Leiss, D.; Stanat, P.; Gasteiger, H. (2020): <i>Sprache und Mathematik - theoretische Analysen und empirische Ergebnisse zum Einfluss sprachlicher Fähigkeiten in mathematischen Lern- und Leistungssituationen</i> . Journal für Mathematik-Didaktik, 41

3.1.4 Vorstellung der einzelnen Quellen

Für die Beantwortung der Forschungsfrage werden 13 Quellen aus verschiedenen Fachrichtungen (siehe Farblegende) mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht. In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Quellen kurz vorgestellt.

Farblegende:

Mathematikdidaktik	Sprachdidaktik	Erziehungswissenschaft	Pädagogik
--------------------	----------------	------------------------	-----------

Tabelle 8: Kurzbeschreibung der einzelnen verwendeten Quellen (eigene Darstellung)

Code	Name Buch/Artikel	Thematik
B1	<i>Sprache im Fach</i> Becker-Mrotzek, M., Schramm, K., Thürmann, E. & Vollmer, H. J. (2013)	Sammelband mit ausgewählten Beiträgen des fachdidaktischen Kongresses vom Oktober 2011 zum Thema "Sprache im Fach- Sprachlichkeit und fachliches Lernen". Zentrale Themen: Identifizierung und Förderung von sprachlichen Kompetenzen, die für fachliches Lernen notwendig sind. Bewusstsein für Relevanz der Sprache als zentrale Dimension für Fachunterricht, Fachkompetenz und fachliche Bildung stärken. Vorstellung von Konzepten zur Sprachförderung.
B2	<i>Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit</i> Prediger, S. & Özdil, E. (2011)	Der Band 32 aus der Reihe Mehrsprachigkeit dokumentiert Forschungsansätze und -ergebnisse zu fachspezifischen Herausforderungen im Mathematikunterricht. Aus Perspektive von Sprachdidaktik, Mathematikdidaktik, Sprach- und Erziehungswissenschaft werden Stand und Perspektiven besprochen und Möglichkeiten integrativer Bearbeitung dargestellt. Susanne Prediger gilt als eine renommierte Mathematikdidaktikerin am Institut für Forschung und Entwicklung des Mathematikunterrichts mit Arbeitsschwerpunkt auf mathematische Denk- und Verstehensprozesse sowie auf Heterogenität im Mathematikunterricht.
B3	<i>Sprache im Fach Mathematik</i> Meyer, M. & Thiedemann, K. (2017)	Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes zum Thema Sprache im Fach Mathematik: Das Buch beschreibt die komplexe Sprache im Fach Mathematik und stellt Forschungsergebnisse zum mathematikspezifischen Sprachgebrauch vor. Dabei

		werden Themen wie Mehrsprachigkeit und Sprachförderung im Mathematikunterricht beleuchtet.
B4	<i>Mathematik und Sprache. Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderung Leiss et al. (2017)</i>	Der Band 3 aus der Reihe Sprachliche Bildung des MERKATOR INSTITUTES (Universität Köln) gibt einen Überblick zu den aktuellen Forschungsbereichen im Zusammenhang von Sprache und Mathematik. Es zielt auf die Sensibilisierung und Wissensgenerierung über die Bedeutung von Sprache im Fachunterricht angesichts der zunehmenden (sprachlichen) Heterogenität. Neben der Sprache im Fach Mathematik werden Perspektiven für die zukünftige Forschung und die schulpädagogische Praxis aufgezeigt.
	Leiss, Dominik	
	Hagena, Maïke	
	Neumann, Astrid	
	Schwippert, Knut	
B5	<i>Sprachbezogene Merkmale als Erklärungen für Disparitäten mathematischer Leistung. Differenzierte Analysen im Rahmen einer Längsschnittstudie in der dritten Jahrgangsstufe Bochnik, K. (2017)</i>	Die im Buch beschriebene empirische Studie untersuchte in einer Längsschnittstudie neben der Rolle, die die Sprache in unterschiedlichen Lerngelegenheiten spielt auch den Zusammenhang von allgemeinsprachlichen sowie fachsprachlichen Kompetenzen und mathematischen Teilkompetenzen. Ziel der Studie war es, Leistungsdisparitäten von Lernenden mit unterschiedlichen Sprachhintergründen zu erklären.
B6	<i>Zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung Schlager, S. (2020)</i>	Die jüngste Studie von Susanne Schlager schliesst an die empirisch belegten Zusammenhänge zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung an. Sie zeigt, dass geringe bildungssprachliche (Lese-) Kompetenz zu oberflächlicher Bearbeitung von Textaufgaben führt und darüber hinaus, dass "Oberflächlichkeit" stärker mit Sprachkompetenz als mit Fachkompetenz zusammenhängt.
A1	<i>Mathematikkennnisse und sprachliche Kompetenz bei Kindern mit Migrationshintergrund zu Beginn der Grundschulzeit Heinze, A. et al. (2007)</i>	Diese Zusammenfassung einer zwar älteren aber wichtigen Studie stellt dar, wie Defizite in der Schulsprache Lernende mit Migrationshintergrund im Aufbau von mathematischem Wissen beeinträchtigen.
	Heinze, Aiso	
	Herwartz- Emden, Leonie	
	Reiss, Kristina	
A2	<i>Sprachkompetenz und Mathematikleistung Prediger et al. (2015)</i>	Das Team um Susanne Prediger analysiert die Ergebnisse der "Empirische Untersuchung sprachlich bedingter Hürden in den Zentralen Prüfungen" (ZP 10)

		und zeigt, dass sprachliche Kompetenz unter allen sozialen und sprachlichen Faktoren den stärksten Zusammenhang zur Mathematikleistung hat. Zudem wird auf Basis von Interviewanalysen gezeigt, dass die kognitive Funktion von Sprache einen stärkeren Zusammenhang mit Mathematikleistung hat als reine Lesekompetenz.
	Prediger, Susanne	
	Wilhelm, Nadine	
	Büchter Andreas	
	Gürsoy, Erkan	
	Benholz, Claudia	
A3	<i>Sprachkompetenz als Prädiktor mathematischer Kompetenzentwicklung von Kindern deutscher und nicht-deutscher Familiensprache</i> Paetsch et al. (2016)	Die Autorengruppe analysiert in diesem Beitrag die Längsschnittstudie Erhebung zu die Lese- und Mathematikverständnis - Entwicklungen (ELEMENT) in den Jahrgangsstufen 4 bis 6. Dabei wurde bei Kindern deutscher und nicht-deutscher Familiensprache unter Kontrolle des sozioökonomischen Status und der allgemeinen kognitiven Grundfähigkeiten der Einfluss der Lesekompetenz auf die Kompetenzentwicklung in Mathematik untersucht.
	Paetsch, Jennifer	
	Radmann, Susanne	
	Felbrich, Anja	
	Lehmann, Rainer	
A4	<i>Befähigung zur Teilhabe an Unterrichtsdiskursen: Die Rolle der Diskurskompetenzen</i> Prediger, S. et al. (2016)	Dieser Artikel stellt die Ergebnisse des BMBF-Projektes Interpass ¹ vor. Darin werden unterschiedliche Facetten diskursiver Kompetenz erläutert und der Zusammenhang zwischen heterogenen Diskurskompetenzen und der Teilhabe am Unterrichtsdiskurs aufgezeigt. Zudem wird empirisch dargestellt, auf welche Weise eingeschränkte Diskurskompetenz die fachlichen Lerngelegenheiten behindern.
	Prediger, Susanne	
	Erath, Kirstin	
	Quasthoff, Uta	
	Heller, Vivien	
	Vogler, Anna-Marietta	
A5	<i>Zum Zusammenhang von Sprachkompetenz und Mathematikleistung - Ergebnisse einer Studie mit experimentell variierten sprachlichen Aufgabenmerkmalen</i> Schlager, S.; Kaulvers, J.; Büchter, A. (2016)	Hier wird die empirische Studie vorgestellt, die zum Ziel hatte, sprachliche Schwierigkeiten in Textaufgaben zu identifizieren. Dazu wurden Aufgaben systematisch sprachlich verändert.
	Schlager, Sabina	
	Kaulvers, Jana	
	Büchter, Andreas	
A6	<i>Sprache und/oder Mathematik</i> Liebling, K (2017)	Der Autor stellt die Ergebnisse seiner empirischen Studie zu verschiedenen Fragen im Zusammenhang zwischen Sprach- und Mathematikkompetenz dar.

		Dabei beschreibt er sprachliche wie auch innermathematische Hürden und diskutiert mögliche Lösungsansätze. Diese Studie ist in der Oberstufe angesiedelt.
A7	<i>Sprache und Mathematik - theoretische Analysen und empirische Ergebnisse zum Einfluss sprachlicher Fähigkeiten in mathematischen Lern- und Leistungssituationen</i> Ufer, S. et al. (2020)	Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die aktuellen Studien. Es werden die inhaltlich und methodisch unterschiedlichen Herangehensweisen sowie die Zielsetzungen dargestellt. Die Aufzeichnung der Studien beschreibt die Verschiebung der Akzente innerhalb des Forschungsfeldes Sprache und Mathematik. Nicht nur die fehlende interdisziplinäre Zusammenarbeit zur Thematik "Sprachnutzung beim Mathematiklernen" wird besprochen, sondern auch die noch fehlenden Hinweise zu spezifischen Anforderungen und Kompetenzen sowie zum Nutzen der Förderansätze.
	Ufer, Stefan	
	Leiss, Dominik	
	Stanat, Petra	
	Gasteiger, Hedwig	

¹ Das Projekt Interpass - "Interaktive Verfahren zur Etablierung von Passungen und Divergenzen für sprachliche und fachkulturelle Praktiken im Deutsch- und Mathematikunterricht. Eine rekonstruktive Unterrichtsstudie zur Teilhabe an schulischen Vermittlungsprozessen" steht unter der Leitung von S. Prediger und U. Quasthoff und wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert (Förderkennzeichen 01JC1112)

3.1.5 Kurzbeschreibung der Studien

Die Bücher von Katrin Bochnik (2017, B5) und Sabine Schlager (2020, B6) beschreiben je eine Studie zum Zusammenhang von Sprachkompetenz und Mathematikkompetenz bzw. Mathematikleistungen. Ihre Studien knüpfen an die häufig erwähnten und bekannten empirischen Studien an, auf die sich auch die Publikationen der anderen Quellen beziehen. In der nachfolgenden Tabelle sind diese relevanten empirischen Studien kurz beschrieben.

Tabelle 9: Beschreibung von bedeutenden empirischen Studien (eigene Darstellung)

Studie	Laufzeit	Beschreibung	Projektleitung
PISA	2003, 2009, 2015... alle 6 Jahre	Internationale querschnittliche Schulleistungsstudie zu Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften	OECD
IGLU	Seit 2001 alle fünf Jahre	Die internationale-Grundschul-Lese-Untersuchung ist eine querschnittliche Studie zum Leseverständnis als Schlüsselkompetenz für das Lernen in allen Fächern.	Bos, W., Dortmund

SOKKE	2007-2013	Das Projekt "Sozialisation und Akkulturation in Erfahrungsräumen von Kindern mit Migrationshintergrund" untersucht Kompetenzentwicklung und Akkulturationsprozesse von Kindern mit Migrationshintergrund. Längsschnittliche Studie über alle vier Grundschuljahre zum Zusammenhang von schulsprachlicher und mathematischer Kompetenzen und zur Kompetenzentwicklung unter Kontrolle des akG und SeS.	Herwartz-Emden, L., Augsburg
TIMMS	seit 2003 alle 4 Jahre	Die querschnittliche <i>Studie Trends in International Mathematics and Science Study</i> untersucht Mathematik- und Naturwissenschaftsleistungen am Ende der Grundschule in mehr als 44 Ländern.	Schwippert, K. Universität Hamburg
ELEMENT	2008	Erhebung zum Lese- und Mathematikverständnis. Die längsschnittliche Studie untersuchte die Kompetenzentwicklung in den Jahrgangsstufen 4 bis 6 in Berlin unter Kontrolle der Familiensprache, des SES und akG.	Lehmann R., Berlin
ZP 10	2012	Querschnittliche Studie zu den <i>Zentralen Prüfungen am Ende der Klasse 10</i> . Untersucht wurden soziale und sprachliche Faktoren im Zusammenhang mit Mathematikleistung in Beziehung zu Migrationshintergrund, sozioökonomischen Hintergrund, Mehrsprachigkeit und Zeitpunkt des Deutscherwerbs. Spezifizierung der sprachlich bedingten Hürden: a) Lesehürden b) konzeptuelle und prozessuale Hürden (= Hürden durch vorherige Lernprozesse)	Prediger, S., Dortmund
MESUT	2015	Längs- und querschnittliche Studie über die Bedeutung von Sprachhintergründen und den Einfluss von sprach- und fachintegrierter Förderung zur Entwicklung des konzeptuellen Verständnisses und der Sprachleistung. Prä-Post-Follow-up-Design mit zwei abhängigen Variablen nach Förderung auf Wort- und Satzebene: 1. verstehensbezogene Mathematikleistung 2. themenbezogene Sprachleistung.	Prediger, S., Dortmund
InterPass	2012-2016	Diese rekonstruktive Unterrichtsstudie fokussiert auf die Erklärung gelingender und misslingender	Quasthoff, U., Prediger, S.,

		Teilhabe an schulischen Lernprozessen. Sie ist quer- und längsschnittlich angelegt und untersucht Sprachhandlungen und Diskurspraktiken in der 5. Jahrgangsstufe. Schwerpunkt und Zielsetzung: Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Sozialer Wandel und Strategien der Förderung.	Dortmund
--	--	---	----------

3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Eine qualitative Inhaltsanalyse zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Fragestellung folgt als nächster Schritt. Hier wird die gewählte Methode und der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse sowie die Kategorienbildung beschrieben.

3.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse

"Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Auswertungsverfahren, das sich besonders gut eignet, um grosse Informationsmengen... systematisch zu verdichten und zu strukturieren" (Roos und Leutwyler, 2017, S. 290/291). In der vorliegenden Arbeit besteht die Informationsmenge aus Fachliteratur, auf die die Methode angewendet wird. Folgende fünf Schritte beschreiben den Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse (ebd.)

1. **Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:** Vor der eigentlichen Inhaltsanalyse wird die umfangreiche Literatur zum Thema überflogen, relevante Textstellen identifiziert und markiert und nach frei gewählten Stichworten geordnet.
2. **Kategorien entwickeln:** In den Kategorien werden wichtige Inhalte beschrieben, anhand derer das Material analysiert werden soll. Die Festlegung der Kategorien zielt auf eine Klärung der Forschungsfrage ab. Bei der Bildung des Kategoriensystems kann **deduktiv** oder **induktiv** vorgegangen werden. Bei einem deduktiven (auch theoriegeleiteten) Vorgehen werden Kategorien vorgängig gewählt. Aus dem Allgemeinen wird auf das Besondere geschlossen. Induktiv bezeichnet ein Vorgehen, bei dem die Kategorien aus dem Material heraus entwickelt werden. Für die qualitative Inhaltsanalyse in dieser Arbeit wird das deduktive Vorgehen gewählt, da sich aufgrund von Vorwissen und vertiefter Auseinandersetzung mit der Thematik, aber auch durch Vorannahmen der Forschenden bereits Kategorien aufdrängten und in die Bildung des Kategoriensystems einfließen. Die Kategorien, die für die Analyse zur Anwendung kommen, wurden der Analyse somit vorausgesetzt. Wobei nicht

ausgeschlossen werden darf, dass die Kategorien im Verlauf der Analyse auch induktiv ergänzt werden könnten oder müssten.

3. **Codieren:** Mit der Codierung soll Ordnung in der Vielfalt der Informationen geschaffen werden. Dazu wird das Material auf relevante Textstellen hin untersucht und den einzelnen Kategorien zugeordnet.
4. **Analysieren:** Die zugeordneten Informationen werden zusammengefasst, strukturiert und ausgelegt.
5. **Darstellung der Analyse:** Abschliessend werden die Ergebnisse der Analyse in einem Bericht festgehalten.

3.2.2 Kategorienbildung

Innerhalb einer qualitativen Inhaltsanalyse bilden alle Kategorien zusammen das Kategoriensystem. Die Kategorien werden in Bezug auf die Fragestellung entwickelt und dienen dem systematischen Zuordnen von relevanten Textstellen. Diese Arbeit folgt dem deduktiven Vorgehen (vgl. 3.2.1). Aufgrund der Forschungsfrage konnten bereits vor dem ersten Bearbeiten des Literaturcorpus die Kategorien bestimmt werden, anhand derer die Literatur zum aktuellen Forschungsstand zum Zusammenhang von Sprachkompetenz und Mathematikkompetenz untersucht werden soll.

In der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 9) sind die Kategorien aufgeführt, die für die systematische Analyse der ausgewählten Quellen zur Anwendung kommen. Die Spalte rechts enthält die entsprechende Definition der einzelnen Kategorien.

Tabelle 10: Die Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse und ihre Definitionen (eigene Darstellung)

Oberkategorie	Sprachkompetenz	Dieser Kategorie werden Fundstellen zugeordnet, die Aussagen zur Bedeutung von Sprachkompetenz im Zusammenhang mit mathematischer Kompetenz liefern.
Unterkategorien: Teilkompetenzen innerhalb des Konstrukts Sprachkompetenz	Alltagssprachliche Kompetenzen	Textstellen zur Bedeutung umgangssprachlicher Kompetenzen im Zusammenhang mit Mathematikkompetenz werden dieser Kategorie zugeordnet.
	Bildungssprachliche Kompetenzen	In dieser Kategorie werden Textstellen zur Bedeutung bildungssprachlicher Fähigkeiten im Zusammenhang mit Mathematikkompetenz zusammengetragen.
	Fachsprachliche Kompetenzen	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche die Bedeutung dieser Teilkompetenz im Zusammenhang mit Mathematischem Lernen beschreiben.

	Lesekompetenz	Textstellen, die die Lesekompetenz in Bezug auf das Fach Mathematik beleuchten, werden dieser Kategorie zugeteilt.
	Diskurskompetenz	In dieser Kategorie werden Textstellen, die diese Teilkompetenz im Zusammenhang mit Mathematischem Lernen beschreiben, aufgeführt.

Die Literatur wurde in der Reihenfolge des Erscheinungsjahrs ausgewertet, ausgehend von der ältesten Quelle, um auch eventuelle Entwicklungen und Strömungen innerhalb des Forschungsfeldes Sprache und Mathematik aufzuspüren und aufzeigen zu können. Das Kategoriensystem befindet sich im Anhang, ebenso noch einmal die Übersicht zur Codierung des verwendeten Literaturcorpus.

4 Auswertung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der systematischen Analyse der Textquellen aus Literatur und Studien der letzten 15 Jahren zusammenfassend dargestellt. Dazu werden die im Kategorienraster erstellten Kategorien einzeln aufgeführt und darin diejenigen Aussagen zusammengetragen, welche der Beantwortung der Fragestellung dienen (vgl. Kapitel 3.2).

Sprachkompetenz

In allen ausgewählten Quellen fanden sich Aussagen zu dieser (sehr generellen) Kategorie: *Sprachkompetenz in einem weiten Sinn* oder *Sprachkompetenz, die über reine Lesekompetenz und Wortschatzkenntnis hinaus geht* und *Sprachkompetenz, die neben rein rezeptiver Lesekompetenz auch Sprachproduktion umfasst*, weist den grössten Zusammenhang mit Mathematikleistung und allen Facetten der mathematischen Kompetenz aus. Einheitliche Aussagen finden sich in die Quellen auch bzgl. des engen Zusammenhangs zwischen sprachlichen und mathematischen Kompetenzen über die gesamte Schullaufbahn hinweg. Sprachliche Kompetenzen stellen eine relevante Voraussetzung dar und ermöglichen erst den Zugang zu Lerngelegenheiten (B5). Bereits vorschulische Sprachkompetenz (Wortschatz und Buchstabenkenntnisse, Satz- und Grammatikverständnis erweisen sich als bedeutsame Prädikatoren für die mathematische Entwicklung und die spätere Mathematikkompetenz (A4, A6 & A7). Bereits im Laufe des ersten Schuljahres ist Sprache für den Erwerb mathematischer Kenntnisse bedeutsam. Die Sprachfähigkeit unterstützt den Aufbau mentaler Repräsentationen. Vielfältige mentale Modelle zu mathematischen Begriffen und Prozessen wiederum sind Basis für individuelle mathematische Kompetenzen (A1). Sprache ist also bedeutsamer Faktor für Aufbau von qualitativ hochwertigem mathematischen Wissen (B3, B4 ,A1, A6). Dabei spielt die

kommunikative und kognitive Funktion der Sprache eine bedeutsame Rolle. In der Verflechtung sprachlicher und fachlicher Aspekte liegt der Schlüssel, damit Lernende ihr Wissen strukturieren, anpassen und erweitern können und so ein konzeptuelles Verständnis entwickeln (B4, A3). Sprachlich-kommunikative Kompetenzaspekte sind bedeutsam für anspruchsvollere sprachliche Komponenten mathematischer Kompetenz besonders für Items mit Realitätskontext und hoher linguistischer Komplexität (in den höheren Jahrgangsstufen) (B4, A5).

B5 weist darauf hin, dass sich sprachliche und mathematische Kompetenzen parallel entwickeln. A6 und B4 ergänzen, dass sprachliche Defizite sich nicht nur negativ auf die Mathematikleistung auswirken, sondern kumulativ auf Lernzuwächse.

Viele Quellen halten fest, dass Sprachkompetenz statistisch den grössten Zusammenhang mit Mathematikleistung aufweist, vor sozioökonomischem Status, Familiensprache und Migrationshintergrund und Disparitäten in der Mathematikleistung erklärt (B6, A2, A5, A6). A2 unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass Sprachkompetenz jedoch stark von familiär bedingten Hintergründen und Lerngelegenheiten abhängig und somit zusätzlich relevant ist. A7 spricht von einem komplexen Zusammenhangsgefüge zwischen Sprachkompetenz, kognitiver Kompetenzen und mathematischen Kompetenz und dass sich mathematische Kompetenz sogar als Prädiktor für spätere kognitive Kompetenz erweist.

Sprachliche Kompetenzen stellen eine relevante Voraussetzung dar, um einen Zugang zum Unterrichtsdiskurs und zu Lerngelegenheiten zu ermöglichen. Je geringer die sprachlichen Kompetenzen sind, desto weniger können das Lehr- und Lernmaterial verstanden werden, was sich in der Qualität und Quantität an Lerngelegenheiten niederschlägt (A3).

Gemäss A7 befinden sich die Annahmen zum Zusammenhang von unterschiedlichen Aspekten und Dimensionen der sprachlichen und mathematischer Kompetenz noch in einer explorativen Phase, weil verschiedene Erklärungsansätze den Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung nicht erklären können bzw. der Zusammenhang empirisch noch nicht hinreichend untersucht worden ist. Auch B6 konstatiert, dass erst zu klären ist, warum Sprachkompetenz und Mathematikleistung einen so starken Zusammenhang haben.

Alltagsprachliche Kompetenzen

Nur wenige Quellen haben sich explizit und sehr knapp zur Bedeutung von alltagssprachlichen Kompetenzen geäußert. Aussagen dazu sind meist in die Kategorie Sprachkompetenz implementiert worden.

B2, B4, B5 sehen die Fähigkeit zur Alltagskommunikation als eine wichtige Voraussetzung für die Partizipation an Unterrichtsprozessen und um Lerngelegenheiten nutzen zu können. Neue mathematische Begriffe und Methoden werden sprachlich kommuniziert auf der Basis eines gemeinsam geteilten allgemeinen Sprachverständnisses. Folglich stellen allgemeinsprachliche Kompetenzen in der Umgangssprache einen Prädiktor für die mathematischen Kompetenzentwicklung dar bzw. sind für den Aufbau und die Entwicklung mathematischer Kompetenzen bedeutsam.

Bildungssprachliche Kompetenzen

Gemäss B3, A2, A3 sind Kenntnisse der Unterrichtssprache unerlässlich für den Erwerb von mathematischen Inhalten sowie für die Entwicklung eines mathematischen Begriffsverständnisses und unterschiedliche Bedeutungskonstruktionen. Dabei sind die rezeptive Lesekompetenz und der produktive Sprachgebrauch gleichermaßen wichtig (B6). Bildungssprachliche Kompetenzen sind - bereits in der Grundschule - notwendig für die Teilhabe an material- und handlungsbasierte Lernaktivitäten, sowie für die korrekte Kommunikation über fachliche Inhalte. Dazu gehören die Interpretation von spezifisch mathematischen Arbeits- und Darstellungsmitteln wie z.B. den Zahlenstrahl genauso, wie das Textverständnis von Mathematikaufgaben (A2, B1, B5).

Besonders bedeutsam ist Bildungssprache gemäss B2 für den Aufbau eines tiefergehenden Begriffsverständnisses, das für höhere Kompetenzbereiche wie das mathematische Argumentieren, Problemlösen und Modellieren benötigt wird.

B5 beschreibt bildungssprachliche Kompetenz als besonders relevant für mathematische Teilkompetenzen, die vorwiegend Anteile konzeptuellen Wissens enthalten. Also kurz: die Kompetenz für die Bewältigung konzeptuell-inhaltlicher Anforderungen.

Als besonders brisant wird der folgende Aspekt bewertet: Kompetenz in Bildungssprache spielt nicht nur für das mathematische Lernen eine zentrale Rolle, sondern der Erwerb der Unterrichtssprache nimmt auch mehrere Jahre in Anspruch (B2)

Darüber hinaus ist der Zeitpunkt des Erwerbs der Unterrichtssprache Deutsch für die Qualität des Erwerbs mathematischer Kompetenzen gemäss B2 und B3 entscheidend und Defizite können in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden.

Fachsprachliche Kompetenzen

B4, B5, B6, A6, A7 bestätigen die hohe Relevanz von fachsprachlichen Kompetenzen im Zusammenhang mit mathematischer Kompetenz. Zur Bewältigung der Anforderungen der mathematischen Fachsprache sind Kompetenzen in Fachsprache notwendig. Sie beziehen sich einerseits auf den spezifischen fachsprachlichen Wortschatz andererseits auf die lexikalisch und die grammatikalische Ebene:

Gemeint sind damit, Kenntnisse definierter und mehrdeutiger Begriffe, sowie der Bedeutungsunterschiede bei Alltagssprachlichen Begriffen und ein verständiger Umgang mit grammatikalischen Merkmalen wie z. B. Passivkonstruktionen oder Präpositionen und Strukturwörter zur Herstellung mathematischer Beziehungen.

Noch bedeutsamer wird das textintegrative Verständnis von B4 und B5 bewertet. Damit gemeint ist das Verstehen von mathematik-haltigen Texten und die Fähigkeit, diese mathematisch interpretieren und in mathematische Konzepte überführen zu können. Insbesondere für den Aufbau mentaler Modelle zu mathematischen Texten mit mathematischen Strukturen ist textintegratives Verständnis zentral.

Die Relevanz von fachsprachlichen Kompetenzen im Zusammenhang mit mathematischem Lernen zeigt sich auch in der mathematischen Teilkompetenz zur Bewältigung von darstellungsbezogenen, anwendungsbezogenen, konzeptuell-inhaltlichen Anforderungen. Wogegen für die Bewältigung schematisierbarer Anforderung, wie sprach- und kontextfreie Rechenaufgaben, ein grösserer Zusammenhang mit allgemeinsprachlichen Kompetenzen festgestellt werden konnte (B5).

Alle Quellen unterstreichen nicht nur den signifikanten Zusammenhang zwischen fachsprachlicher und mathematischer Kompetenz, sondern darüber hinaus den engen Zusammenhang zwischen allgemeinsprachlicher Kompetenz und fachsprachlicher Kompetenz. Empirisch konnte gezeigt werden, dass Kompetenzen in Fachsprache (besonders bei Lernenden mit nichtdeutscher Familiensprache) die Mathematikkompetenz positiv beeinflussen. Gemäss A7 konnten positive Effekte sowohl für den mathematikbezogenen Wortschatz als auch für mathematikbezogenes Textverständnis identifiziert werden. Ebenso erwies sich der Zusammenhang zwischen Fachwortschatz und dem Erwerb mathematischer Konzepte als evident. Auch B4 hält fest, dass fachsprachliche Kompetenzen als positiver Mediator zwischen allgemeinsprachlichen Fähigkeiten und mathematischer Kompetenzen wirken können.

Lesekompetenz

Die Aussagen zur Lesekompetenz beziehen sich fast ausschliesslich auf Studienergebnisse im Bereich der Text- und Sachaufgaben und in höheren Jahrgangsstufen.

Empirisch konnte belegt werden, dass mathematische Kompetenz eng mit Lesekompetenz zusammenhängt, wobei sich fachsprachliche, mathematische und allgemeinsprachliche Kompetenzen überschneiden. Im Alltag können Texte durch überfliegendes Lesen verstanden werden. Mathematische Texte müssen Wort für Wort gelesen werden, da sie dicht verpackte Informationen enthalten und eng mit mathematischen Inhalten verbunden sind (B5, A2). Gute Lesefertigkeiten allein reichen also für das Leseverstehen von Textaufgaben nicht aus. Die Textkohärenz betont auch B4: Leseverstehen von mathematikhaltigen Texten bedeutet, die zugrunde liegenden mathematischen Konzepte zu erkennen und in ihrem Zusammenhang zu interpretieren. Dazu sind Sprach- und Lesekompetenzen bedeutend.

B5 verwendet dafür den Begriff *fachbezogenen Lesekompetenz*: Für Lösungsprozesse von Mathematikaufgaben (mathematisches Modellieren) sind eine von Mathematikkompetenz unabhängige Lesekompetenz und eine von Sprachkompetenz unabhängige mathematische Kompetenz nötig. Die fachbezogene Lesekompetenz wiederum erfordert Kompetenzen in Fachsprache auf Wort-, Satz- und Textebene (B6, A6).

Vor allem bei Jugendlichen konnte gemäss A7 ein sehr hoher Zusammenhang zwischen allgemeiner Mathematikkompetenz und dem Leseverständnis nachgewiesen werden. Dies deckt sich bzw. betätigt die Aussagen von A3 und B6, dass Lesekompetenz (und bereits Vorläuferfertigkeiten der Lesekompetenz) nicht nur signifikant mit der mathematischen Ausgangskompetenz zusammenhängt, sondern sich auch als signifikanter Prädiktor der mathematischen Kompetenzentwicklung erweist.

Diskurskompetenz

Gemäss B1 und A4 ist Diskurskompetenz bereits zu Beginn der Grundschulzeit relevant für den Aufbau konzeptionellen Wissens. Erklären und Argumentieren stellen wichtige Lerngelegenheiten für kognitiv anspruchsvolle Inhalte dar. SuS bauen Wissen auf, indem sie sich durch das eigenständige Erklären eines mathematischen Zusammenhangs bestimmte mathematische Konzepte zu eigen machen. So spielt konzeptuelles Wissen wiederum eine zentrale Rolle beim Aufbau prozeduralen Wissens (z.B. Lösungsschemata) und beeinflusst in diesem Sinn den mathematischen Kompetenzerwerb.

Diskursive Fähigkeiten setzen Kenntnisse der Alltags-, Bildungs- und Fachsprache voraus. Dabei sind Kompetenzen der Sprachrezeption (Verständnis der Wortäusserung anderer in mathematischen Diskussionen) als auch Kompetenzen in Sprachproduktion der Lernenden gefordert.

In A7 wird die Relevanz des Beschreibens in verschiedenen Formen betont und darauf hingewiesen, dass Diskurskompetenz die epistemische Rolle der Sprache beim Aufbau von mathematischen Konzepten unterstütze.

5 Diskussion

Die Diskussion gliedert sich in drei Teile und beginnt mit der Beantwortung der Fragestellung (5.1). Diese erfolgt anhand einer inhaltlichen Zusammenfassung der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse. In Abschnitt 5.2 werden die Ergebnisse interpretiert und daraus ableitend ein Bogen zur Bedeutung für die Praxis geschlagen (5.2).

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Die Bedeutung der Sprache beim mathematischen Lernen ist unbestritten und in vielen empirischen Studien belegt. Die bekannten Fakten dazu wurden aus zwei Gründen in der qualitativen Inhaltsanalyse in der Oberkategorie *Sprachkompetenz* zusammengetragen. Einerseits wurde diese Kategorie, die noch nicht direkt auf die Fragestellung abzielt, bewusst vorangestellt, um die Komplexität des Zusammenhangs von Sprache und Mathematik aufzuzeigen und eine Grundlage für den Zusammenhang mit den weiteren Ergebnissen zu schaffen. Der zweite, eher pragmatische Grund ergibt sich aus der Tatsache, dass die Literatur im Zusammenhang mit mathematischem Lernen vorwiegend sprachliche Kompetenzen in einem umfassenden, generelleren Sinn beleuchtet(e) und/oder mit Fokus auf Migrationshintergründe. Spezifischere Erkenntnisse zu einzelnen Teilgebieten der Sprachkompetenz liegen erst wenige vor.

Es folgt die Zusammenfassung der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse sowie der theoretischen Grundlagen. Die Gliederung entspricht der Reihenfolge der Kategorien in der qualitativen Inhaltsanalyse.

Sprachkompetenz

Lernende müssen über sprachliche Kompetenzen verfügen, weil Sprache beim mathematischen Lernen verschiedene **Rollen** einnimmt (Maier & Schweiger, 1999; Prediger & Özdil, 2011; Meyer & Thiedemann, 2017). Zunächst ist sie Voraussetzung für den Zugang zu Lerngelegenheiten und den Erwerb mathematischer Kompetenzen. Sie ist auch Lerngegenstand. Die sprachlichen Mittel müssen gelernt werden, um mathematisches Wissen anwenden und sich im mathematischen Unterrichtsdiskurs präzise und ökonomisch auszudrücken zu können. Gemeint sind damit, Kenntnisse mathematikspezifischer Begriffe

und Verwendungen auf Wort-, Satz- und Textebene. Als Lernmedium unterstützt sie den Aufbau von mentalen Modellen zu mathematischen Begriffen und Prozessen. Auf diesen Grundvorstellungen werden kontinuierlich die individuellen mathematischen Kompetenzen aufgebaut.

Dementsprechend haben bereits vorschulische Sprachkompetenzen einen relevanten Einfluss auf das mathematische Lernen (Heinze et al. 2007) und sind über die ganze Schullaufbahn hinweg bedeutsam für den Aufbau von qualitativ hochwertigem Wissen (Prediger et al., 2015; Leiss et al., 2017).

Höchst bedeutsam sind ebenfalls die kommunikative und die kognitive **Funktion** der Sprache. Sprachlich-kommunikative Fähigkeiten verlangen eine Vielzahl der mathematischen Kompetenzaspekte wie das Argumentieren, Darstellen, Beschreiben, Erklären. Lernende strukturieren und erweitern ihr Wissen, wenn sie sprachliche und fachliche Aspekte verflechten und so ihr konzeptuelles Verständnis entwickeln (Leiss et al., 2017; Paetsch et al., 2016). Wobei das Erklären von Bedeutungen den Aufbau von konzeptuellem Verständnis massgebend unterstützt und weniger das Beschreiben von Rechenwegen (Prediger, 2017).

Um mathematische Konzepte zu nutzen und mit ihnen zu operieren braucht es Sprache. Somit wird sie zum Werkzeug für das Denken und übernimmt auch eine kognitiv-epistemische Rolle (ebd.).

Sprachkompetenz weist statistisch den grössten Zusammenhang mit Mathematikkompetenz auf, vor Mehrsprachigkeit, Migrationshintergrund oder sozio-ökonomischem Status (Prediger et al., 2015; Schlager et al., 2016; Schlager, 2020). Diese Erkenntnis ist besonders in didaktischer Hinsicht von Bedeutung. Darauf wird im Abschnitt 5.3 eingegangen.

Rezeptive und produktive Sprachkompetenzen (vgl. 2.1) sind für den Erwerb mathematischer Kompetenzen äusserst bedeutsam, wobei der Sprachproduktion in den neuesten Studien die grössere Relevanz zugeschrieben wird.

Fähigkeiten der Sprachrezeption und -produktion sind für alle sprachlichen Register (vgl. 2.3.1) besonders bedeutsam sind.

Aus der obigen Beschreibung werden die Notwendigkeit und die Bestrebungen, Sprache in vielerlei Hinsicht im Fachunterricht zu berücksichtigen und zu fördern, ersichtlich und nachvollziehbar. Bevor Lernende mit geringen Sprachkompetenzen in ihrem mathematischen Kompetenzerwerb unterstützt werden können, muss zuerst bekannt sein, um welche sprachlichen Kompetenzen innerhalb der Sprachkompetenz es sich handelt. Die daraus abgeleitete Forschungsfrage

Welche Teilkompetenzen innerhalb der Sprachkompetenz sind für das mathematische Lernen bedeutsam?

wird ebenfalls anhand der Erkenntnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse sowie den theoretischen Grundlagen beantwortet.

Alltagssprachliche Kompetenzen

Die Bedeutung von alltagssprachlichen Kompetenzen wird selten explizit und meist nur am Rande erwähnt.

Die kontextgebundene Umgangssprache ist eher typisch für den ausserschulischen alltäglichen Gebrauch. Dennoch ist die Fähigkeit zur Alltagskommunikation auch für die Partizipation am Unterricht relevant. Neue mathematische Begriffe und Methoden werden auf der Basis eines gemeinsam geteilten allgemeinen Sprachverständnisses kommuniziert. In der mündlichen Unterrichtsaktion wird dargestellt und ausgehandelt, wie mathematische Darstellungen zu deuten sind (z. B: *Was gibt es am Zahlenstrahl zu sehen?*) oder wie Begriffe im Sinne von Grundvorstellungen mental repräsentiert werden (z.B. beim *spiegeln, drehen, verschieben* oder beim *mathematischen Konzept der Addition*).

Bildungssprachliche Kompetenzen

Bildungssprache ist die Sprache des Unterrichts und somit für das Lehren und Lernen von besonderer Bedeutung. Sie unterscheidet sich von der kontextnahen Alltagssprache durch Kontextentbundenheit. Die im Schulkontext verwendete Bildungssprache kommt fächerübergreifend in vielen Sprachhandlungen wie Beschreiben, Erklären, Nacherzählen, Zusammenfassen, Argumentieren, Beurteilen, Erörtern u.v.m. zur Anwendung (Becker-Mrotzek et al., 2013; Bochnik, 2017; Prediger et al., 2015). Diese bildungssprachlichen kommunikativen Fähigkeiten sind bedeutsam für die Teilhabe an material- und handlungsbasierten Lernaktivitäten und für die korrekte Kommunikation über Fachinhalte. Dabei wird die konzeptuell schriftliche Bildungssprache mündlich verwendet. In schriftlicher Form begegnen Lernende der Bildungssprache in Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien. Speziell für das Textverständnis von Mathematikaufgaben sind bildungssprachliche Kompetenzen (neben Fachsprachlichen Kompetenzen) besonders relevant.

Kenntnisse der Bildungssprache sind für den Aufbau eines tiefergehendes Begriffsverständnis notwendig, insbesondere für die im Schulverlauf zunehmend komplexeren Anforderungen (Prediger & Özdil, 2011).

Eine grosse Bedeutung haben bildungssprachliche Kompetenzen im Zusammenhang mit mathematischen Teilkompetenzen, die auf konzeptuelles Wissen zielen (Bochnik, 2017).

Gemeint sind damit Kompetenzen für die Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben mit konzeptuell- inhaltlichen Anforderungen wie:

- **Schematisierbare Anforderungen:**

damit sind arithmetische Basisfertigkeiten wie Rechenfertigkeiten (z.B. stellenweise Addieren) oder Faktenwissen (z.B. Einmaleins) gemeint.

z.B.:

$$38 + 43$$

$$64 - 17$$

$$6 \cdot 8$$

$$36 : 4$$

- **Konzeptuell- inhaltliche Anforderungen:**

sie verlangen über reine Rechenfertigkeiten hinaus konzeptuelles Verständnis von mathematischen Konzepten, um sie miteinander zu verknüpfen.

Gleichzeitig sind sie eine relevante Basis für Entwicklung und Anwendung von Rechenfertigkeiten.

z.B.:

Wie heisst die vierte Lösung?

oder Setze die richtige Zahl ein:

$$7 \cdot 6 = 42, 6 \cdot 7 = 42, 42 : 7 = 6, \underline{\hspace{2cm}} \quad 2 \cdot \underline{\hspace{1cm}} = 36, \text{ Die Hälfte von } 48 \text{ ist } \underline{\hspace{2cm}} ?$$

- **Anwendungsbezogene Anforderungen:**

dazu gehören einfache Textaufgaben (z.B. eingekleidete Aufgaben), die Grundvorstellungen zu Rechenoperationen verlangen, um sie in einem Sachkontext erkennen zu können.

z.B.:

Maria hat 6 Bonbons. Carla hat 5 Bonbons mehr. Wie viele Bonbons haben sie zusammen?
(Beschreibung **entspricht** dem mathematischen Lösungsweg)

Tim hat 12 Punkte. Er hat 7 weniger als Sam. Wie viele Punkte hat Sam?
(Beschreibung **entspricht nicht** dem mathematischen Lösungsweg)

- **Darstellungsbezogene Anforderungen:** sie fokussieren auf die Nutzung von mathematischen Hilfsmitteln, da die Verwendung von Arbeitsmitteln mit dem Aufbau von Grundvorstellungen (wie z.B. Stellenwertsystem, Zahlenstrahl) zusammenhängt. Indem die Arbeitsmittel (Hunderterfeld, Material zum Dezimalsystem) zum Darstellen und Argumentieren verwendet werden, sind sie Lerngegenstand im Mathematikunterricht. Nur wer über Verständnis der Lernangebote verfügt, kann das Arbeitsmaterial adäquat und korrekt einsetzen.

z.B.:

Darstellen: *Wo liegt 38 auf dem Zahlenstrahl?*

Reflektieren: *Lege die Zahl 375 mit Wendepunkten in der Stellenwerttafel.*

Argumentieren: *Falsche Darstellung wie 12 Plättchen im Zehner der Stellenwerttafel.*

(ebd.).

Zu bedenken ist, dass der Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen mehrere Jahre in Anspruch nimmt und darüber hinaus, dass der Zeitpunkt des Erwerbs der Unterrichtssprache für die Qualität des mathematischen Kompetenzerwerbs entscheidend ist (Prediger & Özdil, 2011; Meyer & Thiedemann, 2017)

Fachsprachliche Kompetenzen

Fachsprachliche Kompetenzen, wie bildungssprachliche Kompetenzen sind im Zusammenhang mit mathematischem Lernen und Mathematikkompetenz von hoher Relevanz (Leiss et al., 2017; Bochnik, 2017; Schlager, 2020; Ufer et al., 2020). Sie sind eng miteinander verbunden und lassen sich auch nicht trennscharf unterscheiden.

Zur Bewältigung der Anforderungen im Mathematikunterricht sind Kompetenzen in mathematischer Fachsprache auf Wort-, Satz- und Textebene notwendig. Alleinige Kenntnisse des Fachwortschatzes reichen nicht aus, auch die fachspezifische Grammatik und die mathematikbezogene Semantik sind zu erlernen. Dazu gehören grammatikalische Merkmale wie z. B. Passivkonstruktionen (z.B. ...*wird gekürzt*) oder Präpositionen und Strukturwörter, durch die mathematische Beziehungen hergestellt werden (z. B. *um das Doppelte grösser*) (ebd.).

Im mathematischen Fachwortschatz finden sich Begriffe, die in der Alltagssprache unterschiedliche Bedeutungen haben (z.B. Bruch, überschlagen, abziehen) oder nicht existieren und neu erlernt werden müssen (Parallelogramm, Quotient).

Besonders relevant sind Kompetenzen in mathematischer Fachsprache für das textintegrierte Verständnis. D.h. schon beim Lesen mathematik-haltiger Texte müssen Zusammenhänge erkannt und mathematisch interpretiert werden, um daraus ein mathematisches Konzept abzuleiten.

Ein starker Zusammenhang zwischen fachsprachlichen Kompetenzen mit mathematischem Lernen zeigt sich in den mathematischen Teilkompetenzen zur Bewältigung von darstellungsbezogenen, anwendungsbezogenen und konzeptuell-inhaltlichen Anforderungen nicht aber für schematisierten (vgl. Ergebnisse zu Bildungssprachliche Kompetenzen). Kein Einfluss ist bei schematisierten Anforderungen zu beobachten (Bochnik, 2017).

Alle Quellen betonen den starken Einfluss von fachsprachlichen Kompetenzen auf den mathematischen Kompetenzerwerb. Darüber hinaus besteht ein enger Zusammenhang zwischen allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Fähigkeiten, indem fachsprachliche Kompetenzen als positiver Mediator zwischen allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Kompetenzen wirken (Leiss et al., 2017). Fachsprachliche Fähigkeiten begünstigen das mathematische Lernen und sind für den Aufbau mathematischer Konzepte evident. Positive Effekte konnten sowohl für den mathematikbezogenen Wortschatz als auch für das mathematikbezogene Textverständnis empirisch nachgewiesen werden (Ufer et al., 2020).

Lesekompetenz

Lesekompetenz hängt eng mit Mathematikkompetenz zusammen und ist für das mathematische Lernen bedeutsam.

Wobei sich die Lesekompetenz im Fach Mathematik von den allgemeinen Lesefähigkeiten und Lesefertigkeiten unterscheidet. Texte im Alltag können durch Überfliegen verstanden werden und dazu reicht es auch, wenn 20 Prozent der Wörter bekannt sind. Bei mathematischen Texten geht man von höchstens 5 Prozent unbekannter Wörter aus (Abshagen, 2015). Hier muss Wort für Wort gelesen werden, da sie dicht verpackte Informationen enthalten und eng mit mathematischen Inhalten verbunden sind (Bochnik, 2017; Prediger et al., 2015).

Das Leseverstehen von mathematischen Texten bedeutet, gleichzeitig mathematische Konzepte erkennen und ihren Zusammenhang interpretieren zu können. Schon beim Lesen der Aufgabe muss bestimmt werden, worum es aus mathematischer Perspektive geht (Meyer & Thiedemann, 2017). Bochnik (2017) verwendet dafür den Begriff *fachbezogenen Lesekompetenz*. Die fachbezogene Lesekompetenz erfordert wiederum Kompetenzen in Fachsprache auf Wort-, Satz- und Textebene (Schlager, 2020) und korreliert mit der Beschreibung des textintegrativen Verständnisses.

Nachdem Lesekompetenz und bereits Vorläuferfertigkeiten der Lesekompetenz empirisch als signifikant zusammenhängend dargestellt werden konnten (Paetsch et al., 2016; Schlager, 2020), belegten weiterführende Studien auch einen signifikanten Zusammenhang mit der Entwicklung mathematischer Kompetenzen. Das wird von Ufer et al. (2020) mit einer Studie bei Jugendlichen empirisch bestätigt.

Diskurskompetenz

Diskursive Fähigkeiten sind bereits zu Beginn der Grundschulzeit relevant für den Aufbau von konzeptionellem Wissen, dabei sind Kenntnisse der Alltags-, Bildungs- und Fachsprache vorausgesetzt (Becker-Mrotzek et al., 2013; Prediger et al., 2015).

Die Teilhabe am Klassengespräch ist von grosser Bedeutung für fachliche Lerngelegenheiten, insbesondere für das Lernen kognitiv anspruchsvoller Inhalte (Prediger et al., 2016). Dazu müssen wissensbezogene diskursive Praktiken wie Erklären und Argumentieren beherrscht werden. Im Diskurs wird Sprache rezeptiv und produktiv gebraucht und nimmt wiederum als Denkmittel für die Wissenskonstruktion eine epistemische Funktion ein (ebd.).

Diskurskompetenz beschränkt sich nicht nur auf die kommunikative Funktion, sondern betrifft entscheidend auch die kognitive Funktion (Maier & Schweiger, 1999). Sie ist bedeutsam für mathematische Denk- und Wissensbildungsprozesse: so fällt es Lernenden bedeutend einfacher, Rechenwege zu beschreiben als Zusammenhänge zu erklären (Prediger et al., 2016).

5.2 Interpretation der Forschungsergebnisse

Kernidee dieser Arbeit war, die relative Bedeutung einzelner Teilkompetenzen, die für den mathematischen Kompetenzerwerb wichtig sind, zu identifizieren. Die Ergebnisse sollten Hinweise liefern, die in die praktische Gestaltung des Mathematikunterrichts einfließen können, um Lernende mit geringen sprachlichen Fähigkeiten im mathematischen Lernen gezielter unterstützen zu können.

Einzelne Facetten von Sprachkompetenz und deren Einfluss auf das mathematische Lernen isoliert zu untersuchen, war kein einfaches Unterfangen. Die verschiedenen Facetten sind eng miteinander verknüpft. Aussagen zur Bedeutung einzelner Teilkompetenzen waren nicht einfach aufzuspüren, weil dazu noch wenig bekannt oder erforscht ist. Paetsch (2016) hält fest, dass erst wenige und widersprüchliche Studien vorliegen und dass die empirischen Befunde zur Bedeutung einzelner sprachlicher Teilkompetenzen für den Erwerb mathematischer Kompetenzen noch keine eindeutigen Interpretationen zulassen. Es bräuhete Studien, die sprachliche Teilkompetenzen differenziert untersuchten und

gleichzeitig die Kontrolle allgemeiner kognitiver Grundfähigkeiten in ihre Analysen einbezögen.

Jüngere Forschungsansätze zielten eher auf die Identifizierung möglicher sprachlicher Hürden, die den mathematischen Kompetenzerwerb von sprachlich schwachen Lernenden behindern. Die Ergebnisse daraus wiederum, kurbelte die Entwicklung von verschiedenen Sprachförderkonzepten an. So wurde für die Recherche in dieser Arbeit auch versucht, von den bekannten Hürden und von den unterschiedlichen Förderansätzen ausgehend, Rückschlüsse auf die sprachlichen Teilkompetenzen zu ziehen. Die Hinweise aus Förderkonzepten scheinen jedoch wenig verlässlich, da über die Wirkung der Fördermassnahmen noch keine Ergebnisse vorliegen.

Überhaupt sind punkto Bedeutung von Sprachkompetenz im Zusammenhang mit mathematischem Lernen noch viele Fragen offen. Damit beschäftigen sich neben der Mathematikdidaktik auch Fachleute aus der Sprachdidaktik, Linguistik, Psychologie und Pädagogik. Dementsprechend unterschiedlich sind die Perspektiven und Forschungszugänge und folglich auch die Ergebnisse. Eine vermehrte interdisziplinäre Zusammenarbeit im Forschungsfeld Mathematik und Sprache konnte in den jüngeren Quellen festgestellt werden.

Mit dieser Arbeit und der zugrunde liegenden Forschungsfrage konnten dennoch wichtige und interessante Aspekte aufgedeckt werden. Dazu gehören folgende Befunde:

- dass die Sprachproduktion den stärksten Effekt zeigt -> die epistemische kognitive Funktion den Aufbau mathematischer Konzepte unterstützt
- dass die Fachsprache eine wichtige Rolle beim mathematischen Kompetenzerwerb einnimmt und vor allem sprachlich schwache Lernende von fachsprachlichen Kompetenzen profitieren
- dass Lehrkräfte durch ihren Sprachgebrauch viel zu einem verständigen Fachunterricht beitragen können
- dass lexikalische Anpassungen von mathematischen Aufgaben (z. B. Lesehürden abbauen) keinen oder nur sehr geringen Effekt zeigen, sondern allgemeine Sprachkompetenz relevant ist.

Besonders erfreulich scheint mir die empirisch gut belegte Erkenntnis, dass sprachliche Fähigkeiten die signifikanteste Rolle beim Aufbau konzeptuellen mathematischen Wissens und beim Erwerb mathematischer Kompetenzen spielen. Denn, auf sprachliche oder soziale Hintergründe der Schülerinnen und Schüler haben Lehrkräfte praktisch keinen Einfluss, wohl

aber auf die Sprachkompetenz (Meyer & Thiedemann, 2017). Hier kann angesetzt werden, die Lernenden bei der Weiterentwicklung ihrer sprachlichen Kompetenzen zu unterstützen und im Sinne der mathematical literacy die Sprache im Fachunterricht zu integrieren.

5.3 Relevanz für die Berufspraxis

Sprache hat eine multidimensionale Funktion beim Wissenserwerb. Der Aufbau und die Weiterentwicklung der sprachlichen Fähigkeiten sind über den gesamten Bildungsprozess hinweg notwendig. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die Bildungs- und Fachsprache von Jahr zu Jahr komplexer und abstrakter werden und die sprachlichen und kognitiven Anforderungen kontinuierlich steigen.

Lernende mit geringen sprachlichen Kompetenzen, was die Mehrzahl an unserer Schule betrifft, müssen zusätzliche Leistungen aufbringen und es gilt sie dabei zu unterstützen.

Für mich als SHP ergeben sich nach der Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang von Sprach- und Mathematikkompetenz in dieser Arbeit folgende Ziele und Handlungsansätze auf der Ebene des Schulhausteams und auf der Ebene der Klassenteams:

Ebene Schulhausteam:

- Die Relevanz der Sprache im Fach in den Lehrkörper zu tragen und eine Sensibilisierung für die Thematik anzustossen. Dazu gehört unter anderem:
 - Reflexion des Sprachgebrauchs in Unterricht (z. B. Erklärkompetenz, Einsatz und Einsatzmöglichkeiten von Sprache)
 - Auseinandersetzung mit einer möglichen "Wissensillusion" auf Seite der Lehrpersonen, in Bezug auf die sprachlichen Fähigkeiten der Lernenden
- Bei der Schulleitung eine Weiterbildung im Rahmen von QUIMS zum Thema "*Sprachförderung - Durchgängige Sprachbildung*" für unser ganzes Team anzuregen oder anzubieten. Bzw. den geplanten, aber verschobenen Input innerhalb des Pädagogischen Teams (Mittelstufe) zu "*Sprachförderung im Fach und Sprachsensibler Unterricht*" auszubauen und alle Stufen miteinzubeziehen.

Auf der Ebene der Klassenteams werden die Erkenntnisse aus dieser Masterarbeit in die Beratung der Klassenlehrpersonen bei der didaktischen Gestaltung des Mathematikunterrichts einfließen. Dabei geht es darum,

- die sprachlichen Anforderungen des jeweiligen mathematischen Gegenstandes genauer zu betrachten (Fachwortschatz und semantische Felder zusammenstellen, sprachliche Hürden identifizieren,)
- sprachliche Ziele mit den fachlichen Zielen zu verbinden und zu formulieren.

- geeignete Konzepte für eine gezielte Sprachförderung wählen und an die jeweiligen aktuellen Unterrichtsinhalte anzupassen.

6 Methodische Reflexion

Das methodische Vorgehen zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde in Kapitel 3 beschrieben. An dieser Stelle wird das nun Vorgehen evaluiert.

Literaturrecherche und Auswahl des Kernkorpus

- Vorbereitung der Suche

Die Erörterung der Relevanz von Sprache im Fach Mathematik in einer früheren Arbeit mit Fokus auf einen sprachsensiblen Unterricht war hilfreich. So konnte die Suche direkt von Veröffentlichungen bereits bekannter Autoren und Fachzeitschriften aus gestartet werden. Zweckdienlich erwiesen sich dabei die darin enthaltenen Literaturlisten.

- Wahl des Suchdienstes

Im Nebis Bibliothekskatalog konnten die gesuchten Medien zwar gefunden werden, viele standen jedoch nur online zu Verfügung und waren für HfH-Studierende nicht direkt zugänglich. In der Fachdatenbank für Zeitschriften fanden sich nur wenige Artikel. Erfolgreicher erwies sich die Suche auf Google und peDOCS; insbesondere für aktuellere Publikationen.

- Durchführung der Suche

Das Schneeballprinzip bewährte sich und führte zu vielen weiteren Quellen. Es zeigte sich eindrücklich, wie umfassend das Themenfeld Mathematik und Sprache und deren Korrelation ist. Dies führte zur Vermutung, dass die Schlagworte eventuell zu breit gewählt waren. Präzisere und der Fragestellung nähere Schlagworte führten jedoch zu keinen Treffern oder zur bereits bekannten Literatur.

Äusserst spannend war die Suche, da sich Fachleute aus verschiedenen Fachrichtungen mit der Thematik beschäftigen. Dementsprechend breit und engagiert präsentiert sich das Forschungsfeld und entsprechend umfangreich ist die Literatur dazu. Es war nicht einfach, bei der Suche einen Schlusstrich zu ziehen und eine Auswahl zu treffen. Vor allem, weil immer wieder neuere Veröffentlichungen auftauchten, die die Hoffnung aufrechterhielten, dass darunter spezifischere Ergebnisse sein könnten, die meiner Fragestellung dienen.

- Auswertung

Die ausgewählten Medien sollten für den theoretischen Hintergrund und die qualitative Inhaltsanalyse verwendet werden. Es fanden sich viele Publikationen zu Sprachförderung, nicht nur weil dies auch ein Schlagwort war. Es widerspiegelt den aktuellen Trend im fachlichen Unterricht. Auf welche theoretischen Grundlagen sich die Förderansätze jeweils bezogen, war selten ersichtlich und somit für die Beantwortung der Forschungsfrage wenig zweckdienlich. Diese Quellen konnten für die qualitative Inhaltsanalyse dieser Arbeit nicht verwendet werden. Die Übersicht über das breite Angebot ist dennoch ein Gewinn und wird sich zu einem späteren Zeitpunkt bei der praktischen Umsetzung im Unterricht als hilfreich erweisen.

Einige Artikel in Fachzeitschriften fassten Studienergebnisse zu stark zusammen. Um Aussagen wirklich richtig verstehen bzw. einordnen zu können, musste für die Beantwortung der Fragestellung auf die originalen Quellen, das waren in diesem Fall Dissertationen, zurückgegriffen werden. Dies erwies sich als wertvoll, auch wenn es anfänglich inhaltlich herausfordernd und zeitintensiv war.

Dokumentenanalyse und Qualitative Inhaltsanalyse

- Quellenkritik

Zur übergeordneten Kategorie Sprachkompetenz äusserten sich alle Quellen. Weitere wurden so gewählt, dass sie in Bezug zur Forschungsfrage mindestens ein Teilgebiet der Sprachkompetenz abdeckten. Das erwies sich als schwierig, da sich offensichtlich noch wenige Studien mit Teilgebieten der Sprachkompetenz befassen, was auch eine erneute Suche nochmals bestätigte.

- Interpretation der Dokumente

Die Kategorien wurden deduktiv festgelegt und induktive zu ergänzen, war optional denkbar. Tatsächlich wurden zwischenzeitlich zwei weitere Kategorien, rezeptive und produktive Sprachkompetenzen, induktiv erstellt. Die Zuteilung der Textstellen in diese beiden Kategorien war zwar einfach, das Vorhaben erwies sich aber als ungünstig, da rezeptive und produktive Kompetenzen sich wiederum auf alle anderen Kategorien beziehen. Die deduktiv festgelegten Kategorien überzeugten also und die rezeptiven und produktiven Sprachkompetenzen wurden darin miteinbezogen. Die Zuordnung blieb dennoch eine Herausforderung. Einerseits, weil in dieser Arbeit eine sehr konkrete Fragestellung auf ein sehr komplexes Thema traf und viele Aspekte der Sprache und dem fachlichen Lernen ineinandergreifen. Andererseits beeinflussten die Ausrichtung der einzelnen Studien bzw. der Forschungsfrage darin die Zuteilung in die einzelnen Kategorien.

7 Fazit

Die Auseinandersetzung mit Kompetenzen und Anforderungen im Zusammenhang von Sprache und Mathematik war bereits für die Zusammenstellung der theoretischen Grundlagen äusserst bereichernd. Je tiefer ich in die Thematik eintauchte, je deutlicher zeigte sich nicht nur, wie gross der sprachliche Anteil in diesem vermeintlich spracharmen Fach ist. Ich staunte über den Facettenreichtum der vielen unterschiedlichen und teils auch unscheinbaren Aspekte der Sprache im Fach Mathematik. So kann ich heute nicht nur das Lehrmittel aufschlagen und sofort mögliche sprachliche Hürden erkennen, ich kann auch ganz bewusst Operationalisierungen einsetzen, um Wissen zu vermitteln oder Lernfortschritte zu überprüfen. Doppelbedeutungen, sogenannte Interferenzen springen mir direkt ins Auge. Das ist mittlerweile sehr vergnüglich und für die Schülerinnen und Schülern nicht nur hilfreich beim fachlichen Lernen, sondern auch förderlich für einen spielerischen Umgang mit Sprache.

Die Recherche über die einzelnen sprachlichen Teilkompetenzen war mehrfach bereichernd. Ich konnte neben dem Einfluss der Sprache auf das mathematische Lernen gleichzeitig viel über den Wissenserwerb generell und die Funktion der Sprache dabei erfahren. Letzteres erscheint mir besonders in didaktischer und methodischer Hinsicht wichtig. Nicht zuletzt liefert diese Erkenntnis ein Gegenargument zu den Befürchtungen seitens vieler Lehrpersonen, nebst des prallen Jahresplanes im Fach Mathematik, auch noch Sprachförderung betreiben zu müssen.

8 Ausblick

Die grosse Bedeutung der Sprache für das Fach Mathematik ist breit akzeptiert. Die empirische Forschung im Bereich Sprachförderung steht jedoch noch am Anfang. Prediger (2017) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in Praxisbroschüren auch viele eher nicht lernförderliche Ansätze existieren.

Hier könnte eine zukünftige Arbeit der Frage nachgehen, welche Massnahmen tatsächlich geeignet sind, um Lernende mit geringen Sprachkompetenzen in ihrem mathematischen Kompetenzerwerb zu unterstützen. Dazu müssten verschiedene Konzepte betrachtet, ausgewählt und ausprobiert werden. Dies könnte in Jahrgangs- oder Stufenteams konkret an mathematischen Themen ausgearbeitet werden und allen zu Verfügung gestellt werden. So bliebe Sprachförderung nicht die Aufgabe von Einzelkämpfern, sondern würde vom Team getragen und gemeinsam aufgebaut.

Spannend wäre auch in Erfahrung zu bringen, wieweit Sprachförderung bereits praktiziert wird und welche Erkenntnisse bzw. positiven Effekte dadurch beschrieben werden können.

Im Sinne des Bottom-up Prinzips wäre es durchaus interessant, zu untersuchen wieweit die Sensibilisierung für die Thematik *Sprache und Mathematik und deren Zusammenhang* bei Lehrpersonen vorhanden ist oder mit welchen Massnahmen sie forciert werden könnte. Im Gegensatz zu diversen grossangelegten Sprachförderprogrammen in Deutschland, wo auch Anpassungen in der Lehrerausbildung vorgenommen wurden, konnten in einer kleinen Recherche im Kanton Zürich weder Hinweise zu Bestrebungen, noch konkrete Weiterbildungsangebote zu Sprachbildung und Sprachförderung im Fach ausgemacht werden.

An zukünftigen Forschungsfeldern zum Zusammenhang von Sprache und Mathematik fehlt es sicher nicht und mehr darüber zu erfahren, ist angesichts der neuesten Bildungsvorgaben nur erstrebenswert.

Dennoch möchte ich den Wandel, den ich in der Mathematikdidaktik im Laufe der letzten vierzig Jahre miterleben durfte, auch kritisch betrachten. Dazu nehme ich gerne die grundsätzliche Frage von Wolfgang Kühnel *Welche und wieviel Sprache braucht die Mathematik* in seinem Beitrag im Journal Profil (2016) auf. Darin äussert er sich sehr kritisch: "Erst schafft man ein Problem für Migrantenkinder durch bombastische Texte in Modellierungsaufgaben und dann behauptet man, mehr Sprachförderung in den Mathematikunterricht einbringen zu müssen, natürlich zu Lasten des eigentlichen mathematischen Verständnisses. Warum denn nicht gleich Mathematikaufgaben ohne überflüssigen Text?" (ebd., S. 23). Damit spielt er auf die Umstände an, dass es sprachlich starken Lernenden besser gelingt, irrelevante sprachliche Teile in Aufgaben auszuschliessen, während Zweitsprachlernende für die Klärung der sprachlichen Angaben deutlich mehr Intensität und Zeit aufwenden müssen, die dann für das mathematische Tun fehlt. Den Wunsch nach Schulbüchern in der Mathematik, in denen sprachliche Probleme auf ein Mindestmass reduziert wären und wodurch vermutlich viele profitieren würden, kann ich nachvollziehen.

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit den mathematischen Kompetenzanforderungen im Kapitel 2.2.2 tauchten auch Fragen auf, welche Kompetenzen in einem Fach wie Mathematik, wo ein Ergebnis entweder richtig oder falsch ist, tatsächlich relevant sind. Oder wie Kühnel es ausdrückt: "Was mathematisch nicht stimmt, wird auch durch noch so viel kommunikative Kompetenz nicht besser" (ebd., S. 24).

Ich bin gespannt in welche Richtung sich der Mathematikunterricht entwickelt und ob ich noch eine Reform miterleben darf.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

Abshagen, M. (2015): *Praxishandbuch Sprachbildung Mathematik. Sprachsensibel unterrichten-Sprache fördern*. Stuttgart, Ernst Klett Sprachen.

Becker-Mrotzek, M. & Roth, H.-J. (2017): *Sprachliche Bildung - Grundlagen und Handlungsfelder*. Mercator Institut Münster: Waxmann.

Becker-Mrotzek, M., Schramm, K., Thürmann, E. & Vollmer, H.J. (2013): *Sprache im Fach*. Münster: Waxmann.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2017a). Lehrplan 21. *Mathematik. Didaktische Hinweise*. Verfügbar unter <https://www.lehrplan21.ch/>

Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2017b). Lehrplan 21. *Mathematik. Bedeutung und Zielsetzungen*. Verfügbar unter <https://www.lehrplan21.ch/>

Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2017c). Lehrplan 21. *Grundlagen. Lern- und Unterrichtsverständnis*. Verfügbar unter <https://www.lehrplan21.ch/>

Bochnik, K. (2017): *Sprachbezogene Merkmale als Erklärungen für Disparitäten mathematischer Leistung. Differenzierte Analysen im Rahmen einer Längsschnittstudie in der dritten Jahrgangsstufe*. Münster-New York: Waxmann.

Cummins, J. (1979). *Cognitive/Academic Language Proficiency, Linguistic Interdependence, the Optimum Age Question and Some Other Matters*. Working Papers on Bilingualism, No. 19.

Deseniss, A. (2015): *Schulmathematik im Kontext von Migration. Mathematikbezogene Vorstellungen und Umgangsweisen mit Aufgaben unter sprachlich-kultureller Perspektive*. Wiesbaden: Springer Spektrum.

EDK (Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren) (2011). *Grundkompetenzen für die Mathematik. Nationale Bildungsstandards*. Verfügbar unter: http://edudoc.ch/record/96784/files/grundkomp_math_d.pdf

Eisen, V., Kietzmann, U., Prediger, S., Sahin-Gür, D., Wilhelm, N. & Benholz, C. (2017). Sprachsensibles Unterrichten fördern im Fach Mathematik. In S. Oleschko (Hrsg.), *Sprachsensibles Unterrichten fördern: Angebote für den Vorbereitungsdienst* (S. 188-227). Arnsberg: Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren

Gallin, P. & Ruf, U. &. (1993): *Sprache und Mathematik in der Schule. Ein Bericht aus der Praxis*. Journal für Mathematikdidaktik, 14.

- Gemeinsamer Europäischer referenzrahmen für Sprachen (GER). Verfügbar unter <https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php>
- Gogolin (2008): *Herausforderung Bildungssprache*. Die Grundschulzeitschrift, 23 (215/216)
- Gogolin, I. & Lange, I. (2011): Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung. In Fürstenau, S. & Gomolla, M. (Hrsg.) *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit*. Wiesbaden: VS Springer
- Goetze, D. & Hang, E. (2017): Mathematische Sprache und Ausdruck. Chancen und Möglichkeiten eines sprachaktivierenden und -fördernden Mathematikunterrichts. In Häsel-Weide, Uta (Hrsg.): *Gemeinsam Mathematik lernen – mit allen Kindern rechnen*. Frankfurt am Main: Grundschulverband. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-177007>
- HfH (2017). *Wissenschaftliches Schreiben. Vorgaben zu Sprache und Quellennachweis in schriftlichen Arbeiten*. Ausgabe August 2019. O.O.:o.V.
- Heinze, A., Herwartz, L. & Reiss, K. (2007): *Mathematikkenntnisse und sprachliche Kompetenz bei Kindern mit Migrationshintergrund zu Beginn der Grundschulzeit*. Zeitschrift für Pädagogik 53/4.
- Jude, N. (2008): *Zur Struktur von Sprachkompetenz*. Frankfurt am Main: Dissertation im Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe Universität.
- Koch, P. und Oestreicher, W. (1985): Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. In Folke v. Genert et al. (Hrsg.), *Romanistisches Jahrbuch 36* (S. 15-43). Berlin: de Gruyter
- Kühnel, W. (2016): *Welche und wieviel Sprache braucht die Mathematik*. PROFIL, Magazin des Deutschen Philologenverbandes. Ausgabe 06/2016
- Lehrplan 21 Version Zürich (2017). *Lehrplan 21 Version Zürich*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|5|1>
- Leiss, D., Hagen, M., Neumann, A., Schwippert, K. (2017): *Mathematik und Sprache, Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderungen*. Münster: Waxmann.
- Liebling, K (2017): *Sprache und/oder Mathematik*. Mathematik im Unterricht. Uni Salzburg. Ausgabe 8/2017.
- Maier, H. & Schweiger, F. (1999): *Mathematik und Sprache. Zum Verstehen und Verwenden von Fachsprache im Unterricht*. Wien: öbv & hpt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz

- Meyer, M. & Prediger, S. (2012): *Sprachenvielfalt im Mathematikunterricht – Herausforderungen, Chancen und Förderansätze*. URL: http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~prediger/veroeff/12-Meyer_Prediger_PM-H45_Webversion.pdf-Download
- Meyer, M. & Thiedemann, K. (2017): *Sprache im Fach Mathematik. Mathematik im Fokus*. Heidelberg: Spektrum.
- OECD (Hrsg.). (2013). *PISA 2012 assessment and analytical framework: mathematics, reading, science, problemsolving an financial literacy* (Programme for International Student Assessment). Paris: OECD
- Paetsch, J. (2016): *Der Zusammenhang zwischen sprachlichen und mathematischen Kompetenzen bei Kindern deutscher und bei Kindern nicht-deutscher Familiensprache*. <https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/3610>.
- Paetsch J., Radmann, S., Felbrich, A., Lehmann, R., Stanat, P. (2016): *Sprachkompetenz als Prädiktor mathematischer Kompetenzentwicklung von Kindern deutscher und nicht-deutscher Familiensprache*. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie & pädagogische Psychologie*, 48 (1).
- Prediger, S. (2013): Darstellungen, Register und mentale Konstruktionen von Bedeutungen und Beziehungen. In Becker-Mrotzek, M., Schramm, K., Thürmann, E. & Vollmer, H.J. (Hrsg): *Sprache im Fach*. Münster: Waxmann.
- Prediger, S. und Özil, E. (2011): *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit*. Münster: Waxmann.
- Prediger, S., Wilhelm, N., Büchter, A., Gürsoy, E., Benholz, C. (2015): *Sprachkompetenz und Mathematikleistung. Empirische Untersuchung sprachlich bedingter Hürden in den Zentralen Prüfungen 10*. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 36 (1).
- Prediger, S., Erath, K., Quasthoff, U., Heller, V. & Vogler, A.-M. (2016): Befähigung zur Teilhabe an Unterrichtsdiskursen: Die Rolle der Diskurskompetenzen. In Menthe, J. et. al. (Hrsg.): *Befähigung zur gesellschaftlichen Teilhabe. Beiträge der fachdidaktischen Forschung*. Münster: Waxmann.
- Prenzel, M., Sälzer, C., Klieme, E. & Köller, O. (Hrsg.) (2013): *PISA 2012 Fortschritte und Herausforderungen in Deutschland*. Münster: Waxmann.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017): *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hogrefe.
- Schilcher, A., Röhl, S. & Krauss, S. (2017): Sprache im Mathematikunterricht – eine Bestandsaufnahme des aktuellen didaktischen Diskurses. In Leiss, D.; Hagen, M.; Neumann, A.; Schwippert, K. (Hrsg): *Mathematik und Sprache, Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderungen*. Münster: Waxmann.

Schlager, S. (2020): *Zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung. Oberflächlichkeit als potenzieller Mediator*. Wiesbaden: Springer Spektrum.

Schlager, S., Kaulvers, J., Büchter, A. (2016): *Zum Zusammenhang von Sprachkompetenz und Mathematikleistung - Ergebnisse einer Studie mit experimentell variierten sprachlichen Aufgabenmerkmalen*. Beiträge zum Mathematikunterricht. Münster: WTM-Verlag.

Titz, C., Geyer, S., Ropeter, A., Wagner, H., Weber, S. & Hasselhorn M. (Hrsg.): *Konzepte zur Sprach- und Schriftsprachförderung entwickeln*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Ufer, S., Leiss, D., Stanat, P., Gasteiger, H. (2020): *Sprache und Mathematik - theoretische Analysen und empirische Ergebnisse zum Einfluss sprachlicher Fähigkeiten in mathematischen Lern- und Leistungssituationen*. Journal für Mathematik-Didaktik, 41.

Vollmer, H.J. & Thürmann, E. (2010): Zur Sprachlichkeit des Fachlernens: Modellierung eines Referenzrahmens für Deutsch als Zweitsprache. In B. Ahrenholz (Hrsg.), *Fachunterricht und Deutsch als Zweitsprache* (2. Aufl.). Tübingen: Narr

Vollmer, H.J. & Thürmann, E. (2013): Sprachbildung und Bildungssprache als Aufgabe aller Fächer der Regelschule. In Becker-Mrotzek, M., Schramm, K., Thürmann, E. & Vollmer, H.J. (Hrsg): *Sprache im Fach*. Münster: Waxmann

Verboom, L. (2010): Mit dem Rhombus nach Rom. Aufbau einer fachgebundenen Sprache im Mathematikunterricht der Grundschule. In C. Bainski & M. Krüger-Potratz (Hrsg.), *Handbuch Sprachförderung*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft gmbH.

Weis, Ingrid (2013): *Sprachförderung PLUS. Förderbausteine für den Soforteinsatz im Mathematikunterricht*. Stuttgart: Klett.

Wessel, L. (2015): *Fach- und sprachintegrierte Förderung durch Darstellungsvernetzung und Scaffolding*. Wiesbaden: Springer Spektrum.

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die vier zentralen Domänen des Sprachhandelns (eigene Darstellung)	11
Tabelle 2: Besonderheiten auf Wortebene (eigene Darstellung)	17
Tabelle 3: Besonderheiten auf Satzebene (eigene Darstellung).....	18
Tabelle 4: Besonderheiten auf Textebene (eigene Darstellung).....	18
Tabelle 5: Bildungssprache als Kontinuum zwischen Alltags- und Fachsprache (vgl. Wessel, 2015, S. 26)	20
Tabelle 6: Zuwachs der Beiträge zum Thema "Sprache und Mathematik" (vgl. Becker-Mrotzek & Roth, 2017)	25

Tabelle 7: Übersicht des Literaturcorpus für die Beantwortung der Fragestellung (eigene Darstellung) 27

Tabelle 8: Kurzbeschreibung der einzelnen verwendeten Quellen (eigene Darstellung) 28

Tabelle 9: Beschreibung von bedeutenden empirischen Studien (eigene Darstellung) 31

Tabelle 10: Die Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse und ihre Definitionen (eigene Darstellung) 34

9.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mathematischer Modellierungskreislauf (OECD, 2013, S.26) 12

Abbildung 2: Sprachliche Anforderungen im Mathematikunterricht (vgl. Götze & Hang, 2017) 14

Abbildung 3: Beispiel einer Interferenz (Verboom, 2010, S. 95) 17

10 Anhang

10.1 Literaturcorpus und Literaturcode

Bücher	B1	Becker-Mrotzek, M., Schramm, K., Thürmann, E. & Vollmer, J.(2013): Sprache im Fach
	B2	Prediger, S. & Özdil, E. (2011): Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit, Münster: Waxman
	B3	Meyer,M. & Thiedemann, K. (2017): Sprache im Fach Mathematik
	B4	Leiss, D. et al. (2017): Mathematik und Sprache. Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderung. Sprachliche Bildung Band 3
	B5	Bochnik, K. (2017): Sprachbezogene Merkmale als Erklärungen für Disparitäten mathematischer Leistung. Differenzierte Analysen im Rahmen einer Längsschnittstudie in der dritten Jahrgangsstufe. Münster-New York: Waxmann
	B6	Schlager, S. (2020): Zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung. Oberflächlichkeit als potenzieller Mediator.
Artikel	A1	Heinze, A., Herwartz, L. & Reiss, K. (2007): Mathematikkenntnisse und sprachliche Kompetenz bei Kindern mit Migrationshintergrund zu Beginn der Grundschulzeit. Zeitschrift für Pädagogik 53/4
	A2	Prediger, S.; Wilhelm, N.; Büchter; Gürsoy, E.; Benholz, C. (2015): Sprachkompetenz und Mathematikleistung _ Empirische Untersuchung sprachlich bedingter Hürden in den Zentralen Prüfungen. Journal fü Mathematik-Didaktik, 36 (1)
	A3	Paetsch J.; Radmann, S.; Felbrich, A.; Lehmann, R.; Stanat, P. (2016): Sprachkompetenz als Prädikator mathematischer Kompetenzentwicklung von Kindern deutscher und nicht-deutscher Familiensprache.

A4	Prediger, S., Erath, K., Quasthoff, U., Heller V., & Vogler, A.-M. (2016): Befähigung zur Teilhabe an Unterrichtsdiskursen: Die Rolle der Diskurskompetenzen
A5	Schlager, S.; Kaulvers, J.; Büchter, A. (2016): Zum Zusammenhang von Sprachkompetenz und Mathematikleistung - Ergebnisse einer Studie mit experimentell variierten sprachlichen Aufgabenmerkmalen. BzMU
A6	Liebling, K (2017): Sprache und/oder Mathematik. Mathematik im Unterricht. Uni Salzburg. Ausgabe 8/2017
A7	Ufer, S., Leiss, D., Stanat, P., Gasteiger, H. (2020): Sprache und Mathematik - theoretische Analysen und empirische Ergebnisse zum Einfluss sprachlicher Fähigkeiten in mathematischen Lern- und Leistungssituationen

10.2 Kategoriensystem

Sprachkompetenz	
Quelle & Fundstelle	Aussage
B1	<ul style="list-style-type: none"> Viele Studien sehen über die gesamte Schullaufbahn einen engen Zusammenhang zwischen sprachlichen Kompetenzen und der mathematischen Kompetenz.
B2	<ul style="list-style-type: none">
B3 S.51	<ul style="list-style-type: none"> Sprachkompetenz, neben rein rezeptiver Lesekompetenz und sprachlicher Hintergründe auch Sprachproduktion umfassende Sprachkompetenz, weist den grössten Zusammenhang mit Mathematikleistung auf. Entwicklung eines konzeptionellen Verständnisses mathematischer Objekte bedingt Sprachkompetenz. Sprachkompetenz in einem weiten Sinn!
B4 S. 15	<ul style="list-style-type: none"> Neben der kommunikativen Funktion steht die kognitive Funktion (bedeutsam für das Lernen und Verstehen) und in der Verflechtung sprachlicher und fachlicher Aspekte liegt der Schlüssel, damit Lernende ihr Wissen strukturieren, anpassen und erweitern können und so konzeptuelles Verständnis entwickeln. Fähigkeit zwischen den verschiedenen sprachlichen Registern (alltags-, bildungs- und fachsprachliches Register) wechseln zu können, ist dabei ein wichtiges Element mathematischer Kompetenzentwicklung. Demzufolge verhindern eingeschränkte sprachliche Kompetenzen die Weiterentwicklung mathematischer Kompetenzen.
S. 23	<ul style="list-style-type: none"> Sprachkompetenzen ist für Aufgaben, bei denen es um konzeptionell-inhaltliches verstehen geht von grosser Bedeutung.
S. 24	<ul style="list-style-type: none"> Sprachkenntnisse wirken sich auf alle Facetten der mathematischen Kompetenz aus. Wobei mehrere Studien (2014-2016) zeigten, dass vor allem die allgemeinen Sprachkompetenzen mathematische Leistungsunterschiede erklären können, gefolgt von Bildungssprachlichen Kompetenzen.
S. 24	<ul style="list-style-type: none"> Auch sprachlich-kommunikative Kompetenzaspekte wurden untersucht und haben den Einfluss auf anspruchsvollere sprachliche Komponenten mathematischer Kompetenz abgebildet (2014)
B5 S. 72 S. 87	<ul style="list-style-type: none"> Sprachliche Kompetenzen stellen eine relevante Voraussetzung dar, um einen Zugang zu Lerngelegenheiten zu ermöglichen. Sprachliche Kompetenzen (insbesondere Leseverstehen und Wortschatzkenntnisse) stellen für sprachlich anspruchsvolle, wie sprachlich weniger anspruchsvolle Aufgaben einen relevanten Prädikator dar.

	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsverläufe sprachlicher Kompetenzen und Mathematischer Kompetenz hängen positiv zusammen, d.h. sie entwickeln sich parallel.
B6 S. 28	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachkompetenz hat den grössten Zusammenhang mit Mathematikleistung und erklärt mehr Varianz in der Mathematikleistung auf als Migrationshintergrund und sozioökonomischer Status.
S. 38	<ul style="list-style-type: none"> • ... es ist (noch) zu klären, warum Sprachkompetenz und Mathematikleistung einen so starken Zusammenhang haben.
S. 39	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhang Sprachkompetenz und Mathematikleistung wird von Schlager erst genauer beleuchtet, weil verschiedene Erklärungsansätze den Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung nicht erklären können bzw. der Zusammenhang empirisch noch nicht hinreichend untersucht worden ist.
A1 S.576 & S.577	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache ist bereits im Laufe des ersten Schuljahres für den Erwerb mathematischer Kenntnisse bedeutsam. Die Sprachfähigkeit unterstützt dabei den Aufbau mentaler Repräsentationen -> Vielfältige mentale Modelle zu mathematischen Begriffen und Prozessen wiederum sind Basis für individuelle mathematische Kompetenzen. • Sprache ist also bedeutsamer Faktor für Aufbau von qualitativ hochwertigem mathematischem Wissen.
A2 S. 14	<ul style="list-style-type: none"> • Statistische Analysen zeigen, dass Sprachkompetenz (jenseits der Lesekompetenz) unter allen sozialen und sprachlichen Faktoren den grössten Beitrag zur statistischen Erklärung von Unterschieden in Mathematikleistung hat.
S. 22	<ul style="list-style-type: none"> • Relevanz der Sprachkompetenz für Mathematikleistung auch im deutschen Raum belegt und zwar nicht nur, wie meist bisher bzgl. Sprachhintergründe oder der Lesekompetenz, sondern im Sinne eines breiter verstandenen und bildungssprachlich ausgerichteten Konstrukts von Sprachkompetenz. • Faktor, dass Sprachkompetenz stark von familiär bedingten Hintergründen und Lerngelegenheiten abhängig, dennoch bzw. zusätzlich relevant (soziale Benachteiligung)
A3 S.4	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachliche Fähigkeiten sind in mehrfacher Hinsicht von zentraler Bedeutung, weil Sprache verschiedene Rollen einnimmt. Lernmedium: konzeptuelles Wissen (wie Begriffe, Operationen, Prinzipien) wird sprachlich vermittelt, Lerngegenstand (Fachwortschatz, Semantik,) Lerninhalt. Rezeptive und produktive Teilkompetenzen sind erforderlich
A4 S. 6	<ul style="list-style-type: none"> • Vorschulische Sprachkompetenz (Wortschatz und Buchstabenkenntnis, Satzverständnis und korrekte Wortstellung) ist ein bedeutsamer Prädiktor für spätere Mathematikkompetenz.
A5 S. 1	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachkompetenz hat bedeutendste Korrelation mit Mathematikleistung, vor sozioökonomischen Status oder Erstsprache.
S. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachkompetenz vor allem bedeutsam für Items mit Realitätskontext und hoher linguistischer Komplexität. • Sprachkompetenz und kognitive Fähigkeiten haben statistisch stärksten Einfluss auf Mathematikleistung, einen geringen hingegen SES, Familiensprache und Migrationshintergrund.
A6 S. 24	<ul style="list-style-type: none"> • Korrelation zwischen Sprachkompetenz (ohne nähere Spezifizierung) und Mathematikkompetenz bei Kindern im Vorschul- und Grundschulalter nachgewiesen.
S. 25	<ul style="list-style-type: none"> • Defizitäre sprachliche Kompetenzen wirken sich negativ auf mathematische Kompetenzen aus. • Sprachliche Defizite wirken sich kumulativ auf Lernzuwächse aus. • Lernende, die geringe Fertigkeiten im Zweitsprachbereich aufweisen, haben grössere Schwierigkeiten beim konzeptuell-mathematischen verstehen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachkompetenz wirkt sich stärker auf Mathematikleistung aus als andere familiäre Benachteiligungsfaktoren. • <i>Aus fachdidaktischer Sicht ist Sprachkompetenz für das mathematische Verstehen relevant bzw. Voraussetzung</i>
A7 S. 4	<ul style="list-style-type: none"> • Befunde weisen auf ein komplexes Zusammenhangsgefüge zwischen Sprachkompetenzen, kognitiven Kompetenzen und mathematischen Kompetenzen hin. Besonders hervorgehoben wird das Grammatikverständnis, das über die gesamte Altersspanne mit der mathematischen Entwicklung zusammenhängt und dass sich mathematische Kompetenz auch als Prädiktor für spätere kognitive Kompetenz erweist. • Fachliche Schwierigkeiten entstehen wegen eingeschränkter Sprachkompetenz, wobei nicht in Abhängigkeit, ob Deutsch als Erst- oder Zweitsprache erworben bzw. ob ein- oder mehrsprachig aufgewachsen wurde. • Die Annahmen zum Zusammenhang von unterschiedlichen Aspekten und Dimensionen der sprachlichen Kompetenz und mathematischer Kompetenz befinden sich noch in einer explorativen Phase.
S. 7	

Alltagssprachliche Kompetenzen	
Quelle & Fundstelle	Aussage
B1	•
B2 S. 24	<ul style="list-style-type: none"> • Fähigkeit zur Alltagskommunikation ist eine wichtige Voraussetzung für die Partizipation an Unterrichtsprozessen. Einführung neuer mathematischer Begriffe und Methoden erfolgen auf Basis eines gemeinsam geteilten Sprachverständnisses und vermeintlich bekanntem Vorwissen (das bestenfalls bei monolingualen Lernenden vorausgesetzt werden kann)
B3	•
B4 S. 85 S. 89 S. 90	<ul style="list-style-type: none"> • Teilhaben am Unterrichtsdiskurs und damit Nutzung von Lerngelegenheiten wird durch allgemeinsprachliche, aber auch fachsprachliche Kompetenzen beeinflusst. • Allgemeinsprachliche Kompetenzen sind die relevantesten Prädiktoren für mathematische Kompetenzen (und erklären grosse Disparitäten zu Nachteil für n-d. Lernenden. LaMa)
B5 S. 207	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinsprachliche Kompetenzen konnten wiederholt mathematische Leistungsunterschiede und interindividuelle mathematische Kompetenzunterschiede zwischen Lernenden verschiedener Sprachhintergründe erklären (vor kognitiver Grundfähigkeit und sozioökonomischen Status) • Für die mathematische Kompetenzentwicklung stellen allgemeinsprachliche Kompetenzen einen relevanten Prädiktor dar.
B6	•
A1	•

Bildungssprachliche Kompetenzen	
Quelle & Fundstelle	Aussage
B1 S. 187	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzen in Bildungssprache, die kontextreduziert und kognitiv anspruchsvoller ist, sind notwendig für eine korrekte Kommunikation über fachliche Konzepte - bereits in der Grundschule!

	<ul style="list-style-type: none"> Voraussetzung für Textverständnis in Mathematikaufgaben (z. B. Relationsbeziehungen wie "mehr als") und Teilhabe am inhaltlichen Diskurs.
B2 S. 24	<ul style="list-style-type: none"> Adäquate Fähigkeiten in der Unterrichtssprache sind eine notwendige Voraussetzung für das Erlernen eines mathematischen Begriffssystems. Dies umfasst auch die Interpretation von spezifisch mathematischen Arbeits- und Darstellungsmitteln (z.B. Zahlenstrahl)
S. 25	<ul style="list-style-type: none"> Bildungssprachliche Kompetenzen bedeutsam für material- und handlungsbasierte Lernaktivitäten, die sprachbasiert angeleitet werden.
S. 28	<ul style="list-style-type: none"> Kompetenz in Bildungssprache für mathematisches Lernen zentrale Bedingung, wobei Kompetenzerwerb mehrere Jahre in Anspruch nimmt und Defizite in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden können. Bedeutsam für den Aufbau eines tiefergehenden Begriffsverständnisses, das für höhere Kompetenzbereiche wie das mathematische Argumentieren, Problemlösen und Modellieren benötigt wird.
B3 S.49 S. 51	<ul style="list-style-type: none"> Unterrichtssprache unerlässlich für Entwicklung eines tiefergehenden Begriffsverständnisses und individuelle Bedeutungskonstruktionen. Dieses wiederum Schlüssel für erfolgreiche mathematische Kompetenzentwicklung. Sprachkompetenz hat den stärksten Zusammenhang mit Mathematikleistung vor Migrationshintergrund oder sozioökonomischem Status. Relevant ist jedoch der Zeitpunkt des Erwerbs der Unterrichtssprache Deutsch, was sich auf die Qualität des Erwerbs mathematischer Kompetenzen auswirkt und sich in Folgejahren kumulieren kann.
B4 S.11 &12 S.165	<ul style="list-style-type: none"> Beherrschung der Bildungssprache ist ein wesentlicher Faktor für den schulischen Erfolg. Bildungssprache ermöglicht erst die erfolgreiche Teilhabe am Unterricht. Bildungssprachliche Kompetenz hat sich als Faktor mit dem stärksten Zusammenhang zur Mathematikleistung erwiesen, und nicht die Mehrsprachigkeit.
B5 S. 85	<ul style="list-style-type: none"> Sprachkompetenzen in der Unterrichtssprache besonders relevant für Teilbereiche mathematischer Kompetenz, die das Erstellen mentaler Repräsentationen (etwa bei der Einordnung von Zahlen auf mentalem Zahlenstrahl) und Grundvorstellungen bei einfachen Sachaufgaben erfordern. Sprachliche Kompetenzen also für die Bewältigung konzeptuell-inhaltlicher Anforderungen. Sprachkompetenz in der Unterrichtssprache besonders relevant für mathematische Teilkompetenzen, die vorwiegend Anteile konzeptuellen Wissens enthalten
B6	
A1	
A2	<ul style="list-style-type: none"> Sprachkompetenz bzgl. eines breiter verstandenen und bildungssprachlichen ausgerichteten Konstrukt von Sprachkompetenz belegt den relevanten Zusammenhang mit Mathematikleistung (Ergebnisse des ZP 10). Sprachkompetenz die rezeptive Lesekompetenz und produktiven Sprachgebrauch umfasst. Kognitive Funktion der Sprache für Bildungssprache besonders wichtig (Lern- und Denkprozesse; Aufbau von konzeptuellem Verständnis)
A3 S.10	<ul style="list-style-type: none"> Gering ausgeprägte Kompetenzen in der Instruktionssprache von Zweitsprachlernenden stellen eine Hürde beim Erwerb von mathematischen Inhalten dar. (betrifft Zweitsprachlernenden mit ausreichenden Kompetenzen in der Instruktionssprache nicht!)
A4	

Fachsprachliche Kompetenzen

Quelle & Fundstelle	Aussage
B1	•
B2	•
B3	•
B4 S. 83 S. 84ff S. 89 S. 90	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Bewältigung der Anforderungen der mathematischen Fachsprache auf lexikalischer und grammatikalischer Ebene sind fachsprachliche Kompetenzen notwendig, auf Ebene der Sprachproduktion (sprechen und schreiben) und Sprachrezeption (lesen und hören). • Kenntnis des Fachwortschatzes: Kenntnis definierter und mehrdeutiger Begriffe und Umgang mit grammatikalischen Merkmalen (Passivkonstruktionen). • Die Kenntnis definierter mathematischer Fachbegriffe ist verbunden mit der Wortbedeutung und umfasst auch Kenntnis des mathematischen Konzepts. • Textintegratives Verständnis: Mehrdeutige Begriffe mathematisch interpretieren und mit entsprechenden mathematischen Konzepten verknüpfen können (Aufbau von fachlich korrekten Situationsmodellen zu mathematikhaltigen Texten) • Fachsprachliche Kompetenzen hängen insbesondere im Hinblick auf das textintegrierte Verständnis mit mathematischen Kompetenzen zusammen und weniger in Bezug auf den Fachwortschatz. • In Bezug auf Fachsprache zeigen sich signifikante Unterschiede zum Nachteil von Lernenden mit nicht-deutscher Familiensprache, bei textintegrativem Verständnis grösste Unterschiede. • Zusammengefasst zu einer Variablen vermitteln fachsprachliche Kompetenzen den Zusammenhang allgemeinsprachlicher Kompetenzen und mathematische Kompetenz. Wobei der Effekt bei Lernenden mit nicht-deutscher Familiensprache gänzlich positiv auffällt. • Fachsprachliche Kompetenzen können als positiver Mediator zwischen allgemeinsprachlichen Fähigkeiten und mathematischer Kompetenzen wirken. • Fachsprachliche Kompetenzen sind für alle Lernenden im Allgemeinen relevant, für Lernende mit nicht-deutscher Familiensprache aber von besonders grosser Bedeutung. • -> hier weiterer Forschungsbedarf!
B5 S. 37 ff. S. 39 S. 42	<ul style="list-style-type: none"> • Mathematisch-fachsprachliche Kompetenzen sind notwendig, um die Anforderungen des Sprachregisters der mathematischen Fachsprache zu bewältigen. Sie beziehen sich auf die Kenntnis des mathematischen Fachwortschatzes und der im Sinne der Mathematik interpretierten alltagssprachlichen Begriffe (z.B. <i>dazukommen</i> für die Addition). • Mathematisch-fachliche Kompetenzen sind bedeutsam für das Verständnis mathematikhaltiger Texte, die Merkmale der mathematischen Fachsprache enthalten (z.B. Passivkonstruktionen) - auch textintegratives Verständnis. • Textintegratives Verständnis umfasst den Aufbau eines mentalen Modells zu einem mathematischen Text mit mathematischen Strukturen. Das bedingt fachsprachlicher Kompetenzen für das Dekodieren und um Textkohärenz herzustellen, welche im interaktiven Prozess des Leseverstehens zum Aufbau des mentalen Modells führt. • Fachsprachliche Kompetenzen überschneiden sich mit Allgemein- und bildungssprachlichen Kompetenzen bzw. bauen aufeinander auf und umfassen zudem Teile des konzeptuellen mathematischen Wissens. • Fachsprachliche Kompetenzen hängen signifikant positiv mit allgemeinsprachlichen Kompetenzen und der mathematischen Kompetenz zusammen. Wobei einzelne mathematische Teilkompetenzen unterschiedlich stark mit allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Kompetenzen zusammenhängen. Für die Bewältigung von darstellungsbezogener,

S. 204	<p>anwendungsbezogener, konzeptuell-inhaltlicher Anforderungen besteht ein deutlich stärkerer Zusammenhang mit fachsprachlicher Kompetenz als mit allgemeinsprachlicher Kompetenz. Teilkompetenz zur Bewältigung schematisierbarer Anforderung zeigt grösseren Zusammenhang mit allgemeinsprachlichen Kompetenzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fachsprachliche Kompetenzen hängen eng sowohl mit mathematischer Kompetenz als auch mit allgemeinsprachlicher Kompetenz zusammen und empirisch konnte gezeigt werden, dass Kompetenzen in Fachsprache besonders bei Lernenden mit nichtdeutscher Familiensprache die Mathekompetenz positiv beeinflussen.
S. 216	<ul style="list-style-type: none"> Fachsprachliche Kompetenzen von hoher Relevanz für mathematische Kompetenz, über Kenntnis mathematischer Fachbegriffe hinaus und mehr noch für Verständnis und Bearbeitung mathematikhaltiger Texte.
B6	
A6 S. 30	<ul style="list-style-type: none"> Kenntnisse von sprachlichen Strukturen, Wörtern und Wortarten im Mathematikunterricht spielen eine zentrale Rolle. (Präpositionen und Strukturwörter zur Herstellung mathematischer Beziehungen, Adjektive, die im Alltag selten vorkommen oder eine andere Bedeutung besitzen)
A7 S. 3 & S. 4	<ul style="list-style-type: none"> Fachbezogene sprachliche Kompetenzen zusätzlich zu allgemeinsprachlichen Kompetenzen können zur Vorhersage mathematischer Leistung beitragen. Effekte konnten sowohl für den mathematikbezogenen Wortschatz als auch für mathematikbezogenes Textverständnis identifiziert werden. Zusammenhang zwischen Fachwortschatz als Mittel zur begrifflichen Kondensierung und dem Erwerb mathematischer Konzepte ist evident.
A	
A	

Lesekompetenz	
Quelle & Fundstelle	Aussage
B3	
B4 S.83 S. 131 & S. 133	<ul style="list-style-type: none"> Leseverstehen von mathematikhaltigen Texten bedeutet, die zugrunde liegenden mathematischen Konzepte zu erkennen und in ihrem Zusammenhang zu interpretieren. (In Anlehnung an Stern & Lehrndorfer (1992): <i>Die Kompetenz, Zusammenhänge zwischen Aussagen innerhalb des Textes sowie zwischen Text und eigenem Weltwissen zu erstellen, um damit ein geeignetes mentales Modell der Situation aufzubauen</i>) Um den Sinnzusammenhang einer Textaufgabe zu erfassen, sind Sprach- und Lesekompetenzen bedeutend. Viele Informationen sind knapp dargestellt, die auf Wort- und Satzebene zuerst entschlüsselt werden müssen. Die Entschlüsselung ist jedoch noch nicht ausreichend, um den Hauptgedanken zu erfassen und den Modellierungsprozess zu starten. Dazu müssen Beziehung im Text durch ganz genaues/mehrfaches Lesen erkannt und verstanden werden -> Textkohärenz = Übergang von sprachlichem Verstehen zum mathematischen Modellieren.
B5 S.45	<ul style="list-style-type: none"> Für Lösungsprozesse von Matheaufgaben sind eine von Mathekompetenz unabhängige Lesekompetenz und eine von Sprachkompetenz unabhängige Mathekompetenz nötig. Beide zusammen überlappen sich in der <i>fachbezogenen Lesekompetenz</i>. Fachbezogene Lesekompetenz = Teil der Lesekompetenz zur Bewältigung der Anforderungen der mathematischen Fachsprache -> Überlappung von Fachsprachlichen, mathematischen und allgemeinsprachlichen Kompetenzen

S. 46	<ul style="list-style-type: none"> • Mathematische Kompetenz hängt empirisch eng mit Lesekompetenz zusammen (PISA, OECD, 2014). Auch mit guten Lesefertigkeiten hat das Leseverstehen im Bereich von Textaufgaben einen signifikanten Zusammenhang, denn Dekodieren der Wörter alleine genügt nicht. Die Texte sind eng mit mathematischen Inhalten verbunden und erfordern eine Kohärenzbildung beim Lesen.
S. 47	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukt irrelevante Elemente in Testaufgaben wirken sich zusätzlich negativ für Lernende mit geringen sprachlichen Kompetenzen aus - unabhängig von deren realen mathematischen Kompetenz. • Auch bei sprachlich vereinfachten Textaufgaben schneiden Lernende mit geringen Sprachkompetenzen schlechter ab -> Lesekompetenz weniger bedeutsam als Sprachkompetenzen im Unterricht für den Erwerb mathematischer Konzepte.
B6 S. 27	<ul style="list-style-type: none"> • Als isoliertes Element wurde die Lesekompetenz oft in den Blick genommen mit dem Ergebnis, dass <ul style="list-style-type: none"> ○ Lesekompetenz nicht nur signifikant mit der mathematischen Ausgangskompetenz zusammenhängt, sondern auch einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage der mathematischen Lernzuwachsrate leistet. ○ Substantielle Korrelation vor allem dann, wenn die theoretischen Konzeptualisierungen oder Operationalisierungen von Lese- und Mathematikkompetenz sehr ähnlich sind (z.B. die Entnahme von Information aus einem Graphem beiden Kompetenzen zugeordnet werden kann
S. 71	<ul style="list-style-type: none"> • Lesekompetenz bei Textaufgaben: Textverständnis und Texterschließung erfordert Kompetenzen in Fachsprache (Wort-, Satz- und Textebene)
A1	
A2 S. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachkompetenz jenseits von Lesekompetenz für Mathematikkompetenzerwerb notwendig (Sprachkompetenzen im Sinne der Dualität von kommunikativer und kognitiver Funktion von Sprache)
A3 S. 8	<ul style="list-style-type: none"> • Vorläuferfertigkeiten der Lesekompetenz erwies sich als signifikanter Prädiktor für Mathematikkompetenz in der 1. Jahrgangsstufe. (Studie ECLS-K) • Ab 3. Jahrgangsstufe zeigt sich Lesekompetenz als signifikanten Prädiktor der Wachstumsrate der Mathematikkompetenz. (Studie von Grimm, 2008) • Lesekompetenz ist ein signifikanter Prädiktor der mathematischen Kompetenzentwicklung aller Kinder • Kompetenzunterschiede sind auf Lesekompetenz zurückzuführen.
S. 26	<ul style="list-style-type: none"> • Lesekompetenz hängt eng mit der Familiensprache und der Kompetenz in der Instruktionssprache zusammen.
A6 S. 25	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben, die in strukturgleicher, ähnlicher Form in eine Textaufgabe eingebettet wurden, konnten von 31% der SuS nicht mehr gelöst werden, obwohl sie die Aufgabe ohne textuelle Einbindung lösen konnten. • Lernende können Test-Items nicht sinnkonstituierend lesen und daher ihre mathematischen Kompetenzen nicht zeigen. Sprachliche bedingte Hürden bei der Testbearbeitung sind in diesem Sinne Lesehürden.
S. 36	<ul style="list-style-type: none"> • Im Alltag können Texte durch überfliegendes Lesen verstanden werden. Mathematische Texte müssen Wort für Wort gelesen werden, da sie dicht verpackte Informationen enthalten.
A7 S. 24	<ul style="list-style-type: none"> • Ein sehr hoher Zusammenhang zwischen allgemeiner Mathematikkompetenz und dem Leseverständnis konnte vor allem bei Jugendlichen nachgewiesen werden.

Diskurskompetenz	
Quelle & Fundstelle	Aussage

<p>B1 S.188</p> <p>S.198</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachliche Fähigkeiten in Kommunikation konzeptueller Zusammenhänge beeinflussen den mathematischen Kompetenzerwerb. Konzeptuelles Wissen spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau prozeduralen Wissens spielt (z.B. Lösungsschemata). Auch die situative Einbettung anhand Sachsituationen oder Darstellungsmittel (Zahlenstrahl, Stellenwerttafeln) werden sprachlich kommuniziert. • Diskurskompetenz relevant für Konstruktion konzeptuellen Wissens bereits anfangs Grundschulzeit.
<p>B3</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>B4</p>	
<p>B5 S. 64 ff</p> <p>S. 72</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachbasierte Lerngelegenheiten, die sprachliche Prozesse enthalten, bedingen prozessbezogene Kompetenzen (Mathematisches Argumentieren und Kommunizieren, Bildungsstandards). Diskurskompetenzen für das aktiv-entdeckende Lernen. • Neben Kompetenzen der Sprachrezeption (Verständnis der Wortäußerung anderer in mathematischen Diskussionen) auch Kompetenzen in Sprachproduktion der Lernenden gefordert. Dazu sind Kenntnisse der Alltags-Bildungs- und Fachsprache notwendig. • Sprachliche Kompetenzen stellen eine relevante Voraussetzung dar, um einen Zugang zu Lerngelegenheiten zu ermöglichen. -> je geringer die sprachlichen Kompetenzen, je weniger Lerngelegenheiten, je grösser der Einfluss auf den mathematischen Kompetenzerwerb.
<p>A4 S. 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erklären und Argumentieren stellen wichtige Lerngelegenheiten für kognitiv anspruchsvolle Inhalte dar. • SuS bauen wissen auf, indem sie sich durch das eigenständige Erklären eines mathematischen Zusammenhangs bestimmte mathematische Konzepte zu eigen machen oder argumentieren, warum ein Zusammenhang nicht gilt. • Zur aktiven Teilhabe am Unterricht ist die die Beherrschung wissensbezogener diskursiver Praktiken wie Erklären und Argumentieren entscheidend, denn sie ermöglicht die Mitgestaltung der entsprechenden kommunikativen Prozesse im Klassengespräch, die wiederum fachliche und sprachliche Lerngelegenheiten bieten. • Diskurskompetenz ist erforderlich, um an kognitiv anspruchsvollen mathematischen Unterrichtsdiskursen produktiv teilzuhaben.
<p>A7 S. 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerstin Tiedemann hat in ihrer Studie drei verschiedene Praktiken des Beschreibens identifiziert: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beschreibung, die strukturell mit Materialhandlung korrespondieren, ○ Beschreibungen, die zentrale Merkmale eines Verfahrens mit Material herausheben, ○ Beschreibungen ohne Material. <p>Alle können unterschiedliche epistemische Funktionen im materialbasierten Lernprozess haben.</p> • Die Ergebnisse unterstreichen die epistemische Rolle der Sprache (insbesondere konzeptbezogener Fachsprache) bei der Arbeit mit mathematischen Konzepten.